

Relatividad superlumínica y realidad física

Miguel Guasp Carrascosa†

email: guasp.mig@gmail.com

Resumen

Este trabajo es una revisión de un trabajo previo del autor (versión 2), expuesto de modo que se aprecie mejor la conexión entre los postulados epistemológicos y el desarrollo de su formalismo posterior. Se han introducido además algunas modificaciones en el mismo y adicionado algunas secciones nuevas. Como la primera versión, trata de la interpretación física de las magnitudes imaginarias que aparecen en el desarrollo de la relatividad superlumínica (coordenadas, velocidades, ángulos, cargas y masas complejas). Así, se analiza la cinemática de taquiones y se estudian las velocidades imaginarias que en ella aparecen. Asimismo, se demuestra que es posible la interpretación física de las magnitudes complejas (masas y cargas) que aparecen tanto en la mecánica cuántica como en la relatividad superlumínica. En este sentido, se analiza también la naturaleza compleja de la carga eléctrica y, en especial, su divisibilidad y se demuestra que existen fracciones singulares de la carga eléctrica cuyos cuadrados coinciden con la carga de los quarks. Con el mismo prisma se estudia la naturaleza física de una masa compleja, demostrándose que la parte imaginaria de la misma implica que su intensidad de campo gravitatorio se comporte como una onda, con la velocidad de la onda asociada a la partícula, demostrándose también que su longitud de onda coincide con la dada por la ecuación de De Broglie, y que la ecuación de ondas obtenida, de segundo orden en las coordenadas espaciales y temporal, resulta compatible con la ecuación de ondas de Klein-Gordon, lo que constituye un indicio notable de la naturaleza física de la onda, proponiéndose así una interpretación alternativa a la interpretación probabilística (ortodoxa) de la mecánica cuántica

Keywords: Taquiones, Relatividad superlumínica. Transformaciones de Lorentz superlumínicas. Magnitudes complejas. Carga y masa imaginarias. Fundamentos de la mecánica cuántica.

PACS numbers: 14.80.-j; 03.30.+p; 03.65.Ta.

1. Introducción

A pesar de los años transcurridos desde su primitiva formulación y de los notables esfuerzos dedicados a su desarrollo, la teoría de los taquiones se mantiene aún hoy en día en un estado todavía especulativo y la existencia de los taquiones por confirmar. Parte de las dificultades que aparecen en el desarrollo de la teoría tienen que ver con la aparición de magnitudes imaginarias

†Retirado de la actividad profesional en Física Médica/Protección Radiológica en los hospitales universitarios: H.U. Dr. Peset y H.U. y P. La Fe de Valencia (1989-2019). Actividad previa como profesor colaborador del Departamento de Mecánica y Astronomía/ Universidad de Valencia (1984-1989) y profesor de física en enseñanzas medias hasta 1989).

o complejas y su intento por evitarlas en la formulación y por evitar darle un significado físico. En este trabajo pretendo analizar el significado físico de estas magnitudes y demostrar que con una reflexión adecuada sobre el concepto de realidad física (dentro de la relatividad superlumínica) la teoría puede ser entendida mejor. Para mejor comprensión del desarrollo del trabajo y su vinculación con resultados obtenidos por otros autores, resumiré a continuación algunos de estos aspectos de la teoría de los taquiones.

Por recapitular brevemente, en el ámbito de los aspectos que nos afectan al presente trabajo, recordemos que la teoría de los taquiones fue expuesta a conocimiento general por Bilaniuk, Deshpande y Sudarshan,¹ y posteriormente por Bilaniuk y Sudarshan,² que introdujeron la idea de que los taquiones podrían tener masa propia imaginaria, con el objetivo de que la masa impropia u observable de los mismos fuera real y, en consecuencia, sus magnitudes derivadas fuesen también reales y, por lo tanto, una física derivada que permitiría las interacciones con los taquiones. El término taquión fue acuñado por primera vez por Feinberg en 1967.³

La teoría fue completada posteriormente mediante la adición de dos principios que hacen posible la extensión formal de la relatividad a las velocidades superlumínicas, a saber: el principio de reinterpretación (abreviadamente PR), elaborado para eludir graves dificultades relacionadas con el principio de causalidad que involucraban a la teoría de los taquiones,⁴⁻¹⁵ y que asume que las partículas con energía negativa son en realidad partículas moviéndose hacia atrás en el tiempo^a y, por otro lado, el principio de dualidad¹⁹⁻²¹ (PD en adelante) que asume simetría entre los sistemas sublumínicos y superlumínicos, como consecuencia de la cual la masa en reposo de los taquiones será real, eludiendo otro aspecto considerado molesto de la primitiva teoría de los taquiones: la supuesta masa imaginaria de los mismos.^{1,2}

Esta fue la base para que durante las décadas de los años 70 y 80 se desarrollara la teoría clásica de taquiones, entendiendo por clásica la física derivada de su propio significado cinemático. La base fundamental de estos esfuerzos estaba basada en el hecho de que para poder detectar experimentalmente a los taquiones, éstos deberían de tener un comportamiento similar al de otras partículas en la naturaleza con interacciones con la materia ordinaria, pero lo cierto es que los resultados obtenidos hasta la fecha en relación a la búsqueda experimental de taquiones y fuentes superlumínicas han sido negativos, todo ello a pesar de la abundante literatura dedicada a la observación de radiofuentes aparentemente superlumínicas y sobre todo el interés despertado por la posibilidad de que los neutrinos puedan ser taquiones (ya que el cuadrado de su masa parece ser negativa), además de otros aspectos, como por ejemplo, los resultados obtenidos con ondas evanescentes que implicarían transmisión de impulsos y señales superlumínicas.²²⁻²⁵

La insistencia en evitar la aparición de valores imaginarios o complejos en la formulación de una relatividad superlumínica, no ha estado exenta de dificultades. Así, como se sabe, la extensión de la relatividad al rango de las velocidades superlumínicas, introduciendo las llamadas transformaciones de Lorentz superlumínicas (TLS en lo que sigue), requiere abandonar algunas de las propiedades formales del grupo de Lorentz.²⁵ En concreto, nos encontramos de inmediato con la limitación impuesta por el teorema de Gorini,²⁶⁻²⁷ el cual establece que en M_4 los únicos grupos lineales no triviales compatibles con la isotropía del espacio son los grupos de Lorentz y Galileo.

^a En una primera formulación, debido a Bilaniuk y Sudarshan,² asumía que los taquiones con energía negativa, moviéndose hacia atrás en el tiempo, son equivalentes a los taquiones con energía positiva moviéndose hacia adelante en el tiempo, formulación que resulta algo diferente a la de Stückelberg-Feynman¹⁶⁻¹⁷ que interpreta a las partículas de energía negativa que se mueven hacia atrás en el tiempo como antipartículas de energía positiva que se propagan hacia adelante en el tiempo. Recami¹⁸ añade en este contexto la asunción de que no existen objetos con energía negativa moviéndose hacia adelante en el tiempo.

Eso significa que, si queremos extender las transformaciones de Lorentz al caso superlumínico, debemos abandonar algunas de las propiedades que le caracterizan. En este sentido, varias posibilidades han sido propuestas: la teoría del tachyon corridor²⁸⁻³⁰ que admite una dirección privilegiada del movimiento de los taquiones, prescinde de la isotropía del espacio^{31,32}. En cuanto a la estructura de grupo, se ha puesto un espacial interés en lograr transformaciones que la respeten, sin embargo, las TLS no forman grupo salvo cuando son consideradas globalmente junto con las ordinarias TL,³³ aunque existen algunas excepciones a esta conclusión como, por ejemplo, la teoría de Goldoni,^{34,35} que admite múltiples métricas y en la que las transformaciones solo forman grupo cuando se les puede atribuir significado físico. Se han propuesto también teorías con TLS con coeficientes reales,^{28-31,34-54} en las que se incluyen la del tachyon corridor y la de Goldoni; sin embargo, la gran variedad de ellas impide un juicio común de las mismas, salvo en el hecho bien constatado de que todas ellas no preservan la invariancia de la velocidad de la luz en el sistema superlumínico, salvo en la dirección del movimiento de la fuente, evocando la existencia de un tachyon corridor.⁵⁵ En algunos casos se han utilizado sistemas de coordenadas inversas; es decir, sistemas con ejes antisimétricos (entre el sistema en reposo y el sistema en movimiento)^{52,53} y, en otros, explícitamente se abandona intencionadamente la constancia de c en la formulación, al menos en su sentido convencional.^{52,53,56-63}

Abandonando la idea de que las transformaciones recojan solo valores reales, han sido obtenidas también transformaciones con variables o coeficientes imaginarios,⁶⁴⁻⁷⁸ (TLS imaginarias, en lo que sigue), variables físicas complejas^{28,29,79}, junto con la utilización de transformaciones complejas⁸⁰⁻⁸⁷ (transformaciones cuyos coeficientes son números complejos), cuaterniones⁸⁸⁻⁹⁶ y octoniones.^{93,94,97,98}

Por otro lado, prescindiendo de la condición de referirse exclusivamente al espacio-tiempo M_4 de Minkowski, se han desarrollado teorías multidimensionales: teorías hexadimensionales,^{33,80,81,99-105} heptadimensional¹⁰⁶ y octodimensional,¹⁰⁷ como así también tratamientos basados en los espacios de Clifford.¹⁰⁸ Otras contribuciones de contenido más diverso pueden encontrarse en las referencias 109 y 110, donde se sugieren transformaciones extradimensionales que requieren la existencia de un tiempo absoluto¹⁰⁹ o la utilización de transformaciones de escala.¹¹⁰

Por último, una revisión de la literatura sobre las TLS basadas en una clasificación diferente y que divide las TLS en dos clases, según su factor gamma sea real o imaginario, ha sido propuesta recientemente por Srivastava et al. (2024).¹¹¹

A nuestro juicio, de todas las teorías citadas y para centrar la atención en los aspectos que nos interesan aquí, diremos que la línea de investigación más autorizada consiste en admitir que las transformaciones superlumínicas en M_4 no pueden ser reales o prescindir del espacio M_4 . En el primer caso, las TLS imaginarias, cuentan con el inconveniente de la interpretación física de las coordenadas imaginarias (i 's en adelante) que aparecen en ellas, lo que ha conducido a una interesante controversia en la literatura.^{21,54,72,85,112-117} En el segundo, la reducción de M_6 a M_4 parece ser una cuestión delicada. Así, como ya apunté en un estudio previo,⁵⁵ en el caso de la teoría hexadimensional de Cole, el promedio de todas las posibles orientaciones del vector tiempo rompe la simetría espacio-temporal introducida con el tiempo vectorializado de Demmers,¹¹⁸ ya que ello no es realizado con los vectores espaciales. De la misma forma, la idea apuntada por Pavšič, Recami, Mignani y Maccarrone de que solo la intersección $M_6 \cap M'_6$ es observable para ambos grupos de observadores (sublumínicos y superlumínicos), conduce a una idea similar a tachyon corridor, en el sentido de que el movimiento de los taquiones debería ser monodireccional para los observadores del sistema sublumínico (S), ya que la intersección $M_6 \cap M'_6$ es un

subespacio bidimensional del espacio-tiempo (M_2). Esta situación evoca el postulado de Antippa⁴⁸ que indica que el espacio es unidireccional para los taquiones.

En resumen, aunque el principio de dualidad permite desarrollar la teoría clásica de taquiones sin el concepto de masa propia imaginaria, se debe forzar para su desarrollo el grupo de Lorentz, bien con la aparición de valores imaginarios en la formulación o prescindiendo de otras propiedades formales del mismo.

Ahora bien, términos como masa imaginaria,¹¹⁹⁻¹²¹ campos de masa compleja (fantasmas complejos),¹²²⁻¹²⁵ se han utilizado en la mecánica cuántica donde resultan ser útiles para su desarrollo, sin que se considere que deban representar entidades físicas o sea necesario atribuirles algún significado físico.⁸⁴ Todo esto hace que, dentro de la teoría cuántica de taquiones, aparezcan modelos taquiónicos tanto superlumínicos como sublumínicos y, por lo tanto, al margen de su significado cinemático. Así, por ejemplo, como indica Perepelitsa,¹²⁶ se ha demostrado que las ecuaciones de la mecánica cuántica correspondientes a las representaciones unitarias irreducibles (UIR) del grupo de Poincaré describen partículas con masa en reposo imaginaria que son superlumínicas; por otro lado, según Luca Nanni,¹²¹ se ha hablado también de que las posibles ecuaciones de ondas espaciales describen la dinámica de partículas sublumínicas con masa imaginaria, a las que se ha denominado pseudotaquiones (PT),¹²⁷ es decir tienen masa imaginaria, pero son sublumínicos. Por lo tanto, parece ser que, en este contexto, la idea de taquión viene definida por su masa imaginaria y no por sus propiedades cinemáticas, lo que contribuye a asentar la idea de que los taquiones con masa imaginaria, pero velocidad sublumínica estén ahora más acreditados que los taquiones superlumínicos.¹¹⁹

Es de reseñar, por otra parte, que la idea de masa compleja como algo físico, ha sido también introducida por Corben,⁸⁵ quien considera que el intercambio de radiación electromagnética entre sistemas mutuamente superlumínicos (debido a que las componentes perpendiculares del campo EM serían observadas como imaginarias), haría que la materia de ambos sistemas fuese necesariamente compleja. Por otro lado, utilizando consideraciones geométricas dicha posibilidad también ha sido insinuada por Demiroglu et al.¹²⁸

En lo que respecta al electromagnetismo, han sido sugeridos dos caminos diferentes para la extensión formal del mismo a la relatividad superlumínica.¹⁸ Un procedimiento consiste en tratar de generalizar las ecuaciones de Maxwell buscándoles una forma que se mantenga válida para sistemas sublumínicos y superlumínicos, mientras que otra vía posible consiste en postular la validez de la forma actual de las ecuaciones de Maxwell en todos los sistemas inerciales.

El primer procedimiento o generalización de las ecuaciones de Maxwell, debido a Recami y Mignani,^{18,67} consiste en introducir un tensor autodual ($T_{\mu\nu}$) y reescribir las ecuaciones de Maxwell de la siguiente forma:

$$\partial_\nu T^{\mu\nu} = j^\mu (s) - i j^\mu (S)$$

donde s y S se refieren al caso sublumínico (bradiones) y superlumínico (taquiones) respectivamente. En este caso, la aplicación de una TLS realiza el intercambio $s \leftrightarrow S$, intercambiándose el papel de los sistemas sublumínico y superlumínico y, en consecuencia, la forma de las nuevas ecuaciones resulta covariante ante las transformaciones superlumínicas.

El segundo enfoque ha sido utilizado por Corben^{85,112} que, utilizando TLS imaginarias para la transformación de los potenciales, conduce a transformaciones de las componentes de los campos EM similares a la transformación directa mediante el cambio C_{\mp} : $\gamma \rightarrow \bar{\Gamma}i \gamma$.

Otros enfoques, que nos afectan menos aquí, fundamentalmente utilizando TLS reales o TLS imaginarias, han sido llevados también a cabo por otros autores.¹²⁹⁻¹³⁹

Un tópico frecuentemente ligado con el electromagnetismo para taquiones es el relacionado con los monopolos magnéticos. Como es bien sabido, la posibilidad de existencia de monopolos magnéticos fue introducida por Dirac en 1931¹⁴⁰ y que, de nuevo, introduciendo el tensor autodual ($T_{\mu\nu}$) puede ser escrita de la siguiente forma:

$$\partial_\nu T^{\mu\nu} = j^\mu + i g^\mu$$

donde $g^\mu = (\rho_m, \mathbf{g})$ es el cuadrivector corriente magnética. Esta última forma de las ecuaciones de Maxwell con monopolos es invariante ante el cambio de dualidad y su forma parece sugerir que una multiplicación por i (lo que corresponde a una rotación de ángulo $\pi/2$ en el espacio-tiempo, o sea, la aplicación de una TLS, puede intercambiar el papel de la corriente eléctrica y de la corriente magnética. Por lo tanto, comparando las ecuaciones de Recami y Mignani con ésta última, se pone de manifiesto que su covarianza ante el cambio cargas \leftrightarrow monopolos corresponde a la covarianza de las ecuaciones de Recami y Mignani ante el cambio bradión \leftrightarrow taquión. Esa es la razón por la que un taquión cargado eléctricamente puede comportarse como un monopolo magnético sublumínico.

Otro aspecto que nos incumbe aquí es el relacionado con las cargas complejas. Este concepto ya apareció en la literatura con el nombre de dyones. Los dyones son partículas con carga eléctrica y magnética y fueron propuestas por primera vez por Schwinger en 1969,¹⁴¹ con el objetivo de construir un modelo magnético de la materia.

En el ámbito de las teorías superlumínicas, los dyones han sido utilizados con el objetivo de analizar su comportamiento bajo las TLS, tanto reales como imaginarias. Así, Gunawant, Negi y Rajput,¹⁴² han analizado el comportamiento de éstos con una carga generalizada, $q = e - ig$, (donde e y g son las cargas eléctrica y magnética, respectivamente), bajo TLS imaginarias de Recami y Mignani,^{67,68} observando que conducen a transformaciones de las componentes de los campos EM que son similares a aquellas derivadas por Corben.⁸⁵ Por un camino similar Gunawant y Rajput,¹⁴³ analizando la cuestión con TLS reales concluyen, sin embargo, que la mejor elección para el estudio de los dyones en la relatividad superlumínica es con TLS imaginarias, aunque estos mismos autores, para eliminar inconsistencias asociadas al comportamiento de los dyones taquiónicos, amplían su estudio al espacio tiempo hexadimensional M_6 .¹⁴⁴

2. Movimiento y realidad física

2.1. Sobre las magnitudes complejas o imaginarias en la teoría

La aparición de magnitudes complejas o imaginarias en la teoría de los taquiones y en la relatividad superlumínica hace que la interpretación de la misma se vuelva difícil, máxime cuando, salvo contadas excepciones,⁸⁴ se elude atribuir a dichas magnitudes significado físico alguno, atribuyéndoles solo un papel de utilidad formal en la teoría. En este sentido, está muy extendida la idea de que la utilización de un campo numérico u otro en la formulación es arbitraria y, por lo tanto, nada tiene que ver con el fondo físico de la cuestión que se plantea. Pero que la parte formal de la teoría y en la que descansa su lógica y validez esté desprovista de significado físico (o se le quiera ignorar) resulta necesariamente extraño.

En relación con lo mismo, otra opinión algo extendida es que la aparición de números imaginarios en la formulación o es un error o indica un estado preliminar de la misma y que en un desarrollo más avanzado de la teoría se debería poder evitarlos para representar entidades reales.¹⁰⁶

En mi opinión, sin embargo, podemos decir que, al margen de lo poco afortunado que pueda resultar el término imaginario para referirnos a la parte no real de los números complejos, lo cierto es que el campo numérico utilizado en una formulación puede conllevar información sobre la naturaleza física de las entidades, lo que debe ser cierto al menos, en una primera aproximación, ya que ello resultaba obvio hasta la aparición de los números complejos.

2.2. Sobre el concepto de realidad y lo no físico o irrealidad física

Parte de las dificultades que se observan en el desarrollo de la relatividad superlumínica nacen, a mi entender, de una insuficiente consideración del concepto de lo "físico real" y de lo "físico imaginario o irreal" y sus implicaciones en el desarrollo de la teoría.

En efecto, recordemos que desde el punto de vista físico la afirmación de que algo es objetivamente real implica la posibilidad de que tenga o pueda tener influencia sobre nuestras observaciones, sobre nuestra percepción del mismo y, en caso contrario, nada se dice de él o se considera que es irreal o no físico. Esta forma de pensar, que ha tenido una indudable influencia en considerar a la velocidad de la luz como la velocidad límite, requiere ligazón entre la realidad física y las velocidades sublumínicas. Desde este punto de vista, la realidad física está vinculada al movimiento.¹⁴⁵

Esto da pie para considerar que la relatividad, como teoría de invariantes, sí que dice algo acerca de la realidad física; significa sencillamente que la realidad física observable no es un invariante ante las transformaciones de Lorentz. Lo que es real en un sistema dado no se presenta como real en todos los sistemas, especialmente cuando incluimos los sistemas superlumínicos y aceptamos el principio de dualidad.

De lo dicho no se desprende necesariamente que debamos atribuir un status ontológico al movimiento^b, sino más bien que este concepto constituye una categoría conceptual primaria respecto del concepto de interacción, del cual deriva nuestra noción de mundo físico. Esta concepción relativizada de la realidad física, junto con el hecho de que no existe restricción formal para las velocidades superlumínicas, es la que nos permite, según nuestro parecer, introducirlas dentro de la teoría de la relatividad, sin afectar a sus consideraciones formales.

Tal estado de cosas parece sugerir que la naturaleza real o irreal de las entidades físicas no es una propiedad "per se" de los sistemas físicos, sino una propiedad relativa al movimiento de dos sistemas. Es una propiedad que sólo cabe adjudicar a la relación común entre, al menos, un par de sistemas. Por lo tanto, la extensión del concepto de realidad física en función del movimiento permite obtener una definición de la realidad física que se ajusta en cada caso a lo físico como real y a lo no físico como irreal y se reduce al sentido puro u ontológico de la realidad en la reflexividad.

Así, cabe inferir las siguientes proposiciones:

PROPOSICIÓN 1. Dos sistemas físicos son mutuamente reales si su velocidad relativa es menor o igual que la de la luz.

PROPOSICIÓN 2. Dos sistemas físicos son mutuamente imaginarios o irreales si su velocidad relativa es mayor que la de la luz.

^b Objeción planteada por Mendel Sach, en carta personal de fecha 31 de octubre de 1983, a la relación entre movimiento y realidad física que propuse en mi trabajo de la referencia 145.

De aquí se sigue inmediatamente la siguiente consecuencia:

CONSECUENCIA 1. Todo sistema físico es reflexivamente real; es decir, es real para sí mismo.

Por otro lado, la misma cuestión relativizada de la realidad física puede ser planteada también con la ubicación física de los objetos en el espacio-tiempo. Así, como es bien sabido, en Dinámica elemental se utiliza el concepto de punto material e instante de tiempo para la descripción física de las trayectorias de las partículas; sin embargo, mientras uno tiene claramente en mente que la idea de un punto material constituye obviamente una simplificación irreal, con objeto de facilitar su descripción física y que las partículas materiales ocupan una extensión en el espacio, mantiene la idea de que el instante de tiempo es algo real, es decir, que el instante de tiempo es un intervalo temporal de dimensión nula y que las partículas no tienen “extensión temporal”. Esta idea puede resultar errónea y, de la misma forma que el punto material es un concepto irreal, también lo es la idea de instante temporal.

Consideremos, para probarlo, el movimiento uniforme de una partícula en el eje y del sistema S y el acontecimiento de su llegada al plano $y = y_0$ del mismo. Sea $L = AB$ la longitud de la partícula en el eje x del plano $y = \text{cte}$. De acuerdo con la definición de simultaneidad local no es posible que los extremos A y B de la misma alcancen dicho plano al mismo tiempo. Para que ello fuera posible sería necesario que ambos extremos de la partícula A y B se encontraran también en el mismo punto, es decir, $L = AB = 0$, lo que indicaría volumen nulo de la partícula.

Consideremos ahora la imagen de esa partícula desde un sistema S' dual con el anterior; está claro, que para los observadores de S' la dimensión espacial de la partícula (AB) es una dimensión temporal para ellos y su intervalo temporal, digamos, por ejemplo, el tiempo necesario para cronometrar dos relojes ideales colocados en los extremos A y B de la misma, una dimensión espacial. Esta conclusión es recíproca si consideremos dos sistemas S y S' y en cada uno de ellos sendas partículas iguales; el juicio de cada uno de los observadores de ambos sistemas sobre la otra partícula es que éstas tienen dimensión espacial y temporal o parte espacial y temporal. Solo desde el propio sistema de referencia, sea S o S' , se hace imperceptible la dimensión temporal. Esto da pie para considerar a las entidades como entidades complejas, es decir, que tienen una parte real (espacial) y una parte imaginaria (temporal), parte temporal que se hace perceptible para todos los observadores inerciales, excepto para los del propio sistema, en concordancia también con la consecuencia 1.

Por lo tanto, además de las proposiciones precedentes, podemos enunciar también la siguiente proposición:

PROPOSICIÓN 3. Las entidades físicas en el espacio-tiempo cuatridimensional, M_4 , son entidades complejas, es decir, tienen una parte real (espacial) y una parte imaginaria (temporal). Esta parte temporal se hace perceptible para todos los observadores inerciales, excepto para los del propio sistema.

De esta proposición se desprende la siguiente consecuencia:

CONSECUENCIA 2. Dos sistemas físicos en los que las partes real e imaginaria de una entidad física están, respectivamente, en reposo en cada uno de ellos, son transcendentesc.

Ahora bien, podría objetarse que el sentido de la realidad física utilizado en las proposiciones 1 y 2 es impropio y nada dice de lo que es ontológicamente real o es real en sí

^c Velocidad mutua infinita.

mismo, lo cual debe aceptarse objetivamente. Pero ¿qué significa que una entidad es ontológicamente real o que es real en sí misma si todo conocimiento que podemos tener de ella es necesariamente impropio? La respuesta requiere analizar la relación entre ontología y realidad física. La realidad física de una entidad nos indica la posibilidad de su percepción. La ontología, su existencia.

En cuanto a la realidad física, hay que indicar que, dado que el reposo absoluto no existe y que, por lo tanto, todas las partes de un sistema están, de algún modo, en movimiento mutuo relativo, se llega, por lo tanto, a la conclusión de que (de acuerdo con la Consecuencia 1), solo las entidades irreducibles y -por lo tanto- inamovibles, pueden considerarse reflexivamente reales o reales en sí mismas. Ahora bien, de acuerdo con la Proposición 3, la entidad, aun siendo real en sí misma, es también compleja: Su parte imaginaria está indefectiblemente unida a la real, constituyendo la primera su dimensión temporal. La parte imaginaria añade, pues, a la realidad de la entidad su extensión temporal, es decir, denota que ésta es real y seguirá siendo real. Por lo tanto, las partes real e imaginaria de la misma conforman un conjunto holístico que nos denota su existencia, su ontología. Esta es la conexión entre la realidad física y la realidad ontológica.

Este análisis del concepto de realidad física es el que nos permite entender mejor la existencia de masas y cargas imaginarias y que su inclusión en la física tiene su interpretación y justificación física.

Después de la breve introducción dada a la teoría de los taquiones, ceñida a los aspectos de interés relacionados con el presente trabajo y de una segunda sección, de naturaleza epistemológica y basada en mi trabajo de 1983, donde he analizado el concepto de realidad física como base para el entendimiento de las magnitudes imaginarias que aparecen en la teoría, el resto del trabajo se desarrolla de la siguiente manera:

En una tercera sección, analizaremos la cinemática de los taquiones y revisaremos la interpretación física de las magnitudes imaginarias que allí aparecen, partiendo del concepto de reposo taquiónico y analizando sus consecuencias sobre los grupos cinemáticos que se derivan; en la cuarta sección, analizaremos las consecuencias de la aplicación de las proposiciones 1 y 2 al electromagnetismo, al análisis de la luz procedente de fuentes superlumínicas y, sobre todo, derivando el concepto de carga compleja y analizando su invariancia con la velocidad y analizando su divisibilidad. En una quinta y última sección, y partiendo también de las proposiciones anteriores, se analiza el concepto de masa compleja y se concluye que la onda asociada a la partícula es una consecuencia gravitatoria de la naturaleza compleja de la masa, lo que constituye una interpretación alternativa a la interpretación probabilística (ortodoxa) de la mecánica cuántica. Se analizan también sus consecuencias sobre la naturaleza de los taquiones en un mundo dual.

Debo indicar que he pretendido ser intencionadamente conciso o explícito en la formulación de algunas partes del texto, especialmente en aquellas que se exponen resultados novedosos o que pudieran juzgarse más controvertidos, para una mayor claridad, fiabilidad o verificación de los mismos. Por último, debo indicar también que a lo largo de este artículo adoptaré (cuando sea conveniente) unidades naturales ($c = 1$).

3. Cinemática de taquiones

3.1. La transformación de coordenadas

Consideremos la transformación que conecta dos sistemas inerciales S y S' moviéndose entre sí con velocidad \mathbf{V} ($-\infty < V < +\infty$; $|\mathbf{V}| \equiv V$), la cual debe ser lineal y preservar las propiedades formales de los cuadvectores, esto es, dejar invariante salvo un factor λ la forma cuadrática:

$$dx_\mu dx^\mu = \lambda dx'_\mu dx'^\mu \quad (1)$$

con $\lambda^2 = 1$, siendo asumido en la literatura que $\lambda = +1$ para el caso sublumínico y $\lambda = -1$ para el superlumínico.

Los argumentos para la elección de $\lambda = -1$ para obtener TLS están basados, de una u otra forma, en el PD y pueden seguirse fundamentalmente sobre la base de las siguientes consideraciones:^{18,67,146}

(a) La elección de $\lambda = +1$ conduce a las transformaciones de Lorentz ordinarias y la extensión de la relatividad al rango de las velocidades superlumínicas, directamente a partir de estas ecuaciones, conduce a la teoría de Bilaniuk, Deshpande y Sudarshan,^{1,2} con los problemas relacionados con la masa propia imaginaria para los taquiones, lo que se considera contrario al PD. Por otro lado, en el caso tridimensional, estas transformaciones presentan i's en las coordenadas horizontal y temporal.

(b) Las TLS deben transformar el carácter del cuadvector (de tipo espacial a tipo temporal y viceversa) en conjunción con el requerimiento del PD de que la transformación superlumínica realice el cambio bradión \leftrightarrow taquiión. Ello implica evidentemente que el cuadrado de la norma del cuadvector cambie de signo cuando se pasa del sistema sublumínico al superlumínico (y viceversa). En M_4 , las TLS por esta vía fueron obtenidas por primera vez por Recami y Mignani²¹; sin embargo, como se desprende del teorema de Gorini, las i's aparecen en este caso en las coordenadas perpendiculares al movimiento, lo que se evidencia también si se tiene en cuenta que la relación entre las transformaciones directas en ambos casos viene dada por la siguiente expresión:

$$(\lambda = -1)SLT = -i [(\lambda = +1)SLT] \quad (2)$$

Sin embargo, a pesar de la indudable influencia que el PD ha tenido en la literatura sobre taquiones, opiniones contrarias a la validez del mismo han sido vertidas en diversas ocasiones por Ramachandran, Tagare y Kolaskar,¹⁴⁷ Yaccarini,¹¹⁴ Lee y Kalotas,¹⁴⁸ Alagar, Kaliappan y Balasubramaniam¹⁴⁶ y Kowalzynski,¹³ como resultado de las cuales es aceptado, incluso por los propios defensores del PD, que su validez está limitada al caso del espacio-tiempo bidimensional.

Ahora bien, dado que la aparición de i's resulta inevitable en la transformación de coordenadas, las i's aparecerán también en la transformación de las componentes de la velocidad y en la transformación de los ángulos. Por lo tanto, resulta necesario considerar que la validez de las TLS descansa en una interpretación adecuada de las coordenadas y magnitudes imaginarias que aparecen en la teoría, más bien que en la elección del signo de λ . En lo que sigue, por lo tanto, utilizaremos $(\lambda = +1)$ TLS que representa la extensión directa de la relatividad al caso superlumínico mediante el cambio $C_\mp: \gamma \rightarrow \bar{\gamma} i\gamma$.

Así pues, de una manera concisa y para el caso del movimiento colineal a lo largo del eje x, las $(\lambda = +1)$ TLS se escriben:

$$\begin{cases} dx = \mp i\gamma(dx' + \beta dt'); & dy = dy'; & dz = dz' \\ dt = \mp i\gamma(dt' + \beta dx') \\ \text{con } \gamma = (\beta^2 - 1)^{-1/2} \end{cases} \quad (3)$$

transformaciones que presentan las siguientes características:

- i) tienen obviamente todas las propiedades formales de la transformación de Lorentz.
- ii) constituyen rotaciones de ángulo complejo $\alpha = \pi/2 - i\varphi$ en el espacio de Minkowski con la parametrización $\beta = \coth \varphi$.
- iii) para dejar invariantes a las ecuaciones de Maxwell, las componentes del campo EM se transforman de tal manera que el vector complejo $\mathbf{F} = \mathbf{E} + i\mathbf{H}$ queda sometido a una rotación del mismo ángulo complejo α y con la misma parametrización anterior. Tales rotaciones son análogas a las que tienen lugar en la relatividad sublumínica, donde el ángulo de rotación es imaginario puro.

3.2. Transformación de los ángulos

Consideremos ahora la transformación superlumínica para el caso general del movimiento no colineal, restringida para simplificar al movimiento en un plano (x, y por ejemplo). A este fin consideraremos dos sistemas inerciales S y S' , con ejes paralelos, tal que S' se mueve con velocidad \mathbf{W} respecto de S a lo largo de una línea genérica arbitraria del plano (x, y). Sean α y β los ángulos que \mathbf{W} forma con los ejes x, y de S . Sean v y v' las velocidades respectivas de un cierto taquíon B (para S) respecto de los sistemas S y S' respectivamente. Explícitamente se puede escribir:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x \cos^2 \beta + y \cos \alpha \cos \beta - W_x t) + x \sin^2 \alpha - y \cos \alpha \cos \beta \\ y' = \gamma(y \cos^2 \beta + x \cos \alpha \cos \beta - W_y t) + y \sin^2 \alpha - x \cos \alpha \cos \beta \\ t' = \gamma(t - W_x x - W_y y); \text{ donde } \gamma = (1 - W^2)^{-1/2} \quad (c = 1) \end{cases} \quad (4)$$

y las componentes de velocidad serán: $v'_y = dy'/dt$; $v'_x = dx'/dt$, y, en consecuencia, el ángulo φ' observado en S' será:

$$\tan \varphi' = \frac{v'_y}{v'_x} = \frac{A+B\sqrt{1-W^2}}{C+D\sqrt{1-W^2}} \quad (5)$$

donde:

$$\begin{aligned} A &= v_y \cos^2 \beta + v_x \cos \alpha \cos \beta - W_y \\ B &= v_y \sin^2 \beta - v_x \cos \alpha \cos \beta \\ C &= v_x \cos^2 \alpha + v_y \cos \alpha \cos \beta - W_x \\ D &= v_x \sin^2 \alpha - v_y \cos \alpha \cos \beta \end{aligned}$$

Es fácil ver que la ecuación (5) se reduce a la ordinaria para el caso del movimiento colineal a lo largo del eje x ($\alpha = 0$). Así, se tiene:

$$\tan \varphi' = \frac{v \sin \varphi}{v \cos \varphi - W} \sqrt{1 - W^2} \quad (6)$$

De aquí se desprende que para velocidades reales v y v' y $W > 1$, φ y φ' no pueden ser simultáneamente reales, salvo para el caso trivial de que $\varphi = \varphi' = 0$. En general, se puede comprobar que no es compatible tener ambos ángulos φ y φ' reales y también v' real. O bien el ángulo es imaginario o lo es la velocidad.

3.3. La interpretación de las magnitudes imaginarias

3.3.1. La interpretación de las coordenadas imaginarias

Como se ha visto, los dos valores posibles de $\lambda^2 = 1$ conducen a transformaciones donde aparecen i 's en las coordenadas; así para ($\lambda = -1$) TLS las i 's aparecen en las coordenadas espaciales transversales al movimiento, mientras que con ($\lambda = +1$) TLS obtenemos TLS en las que el tiempo y la coordenada espacial longitudinal son imaginarios.

La interpretación de estas i 's ha sido una cuestión delicada en la relatividad superlumínica y, en M_4 , una de las interpretaciones físicas dadas es debida a Corben,^{112,113} que imagina un experimento mental en el que se trata de medir la longitud de una varilla rígida colocada perpendicularmente a la dirección del movimiento, concluyendo que para $v > c$ no existe trayecto óptico posible para ello, lo que considera la principal razón física por la que las i 's aparecen en las coordenadas transversales al movimiento para ($\lambda = -1$ TLS) y, en consecuencia, descarta al mismo tiempo las transformaciones ($\lambda = +1$). Interpretaciones alternativas, que no descartan estas últimas transformaciones, han sido dadas por Teli y Sutar¹⁴⁹ y Guasp.¹⁴⁵

Al margen de este tipo de interpretaciones, es de notar que, desde el punto de vista dimensional, la aparición de i 's en las coordenadas espaciales y temporal no es más que una consecuencia del intercambio espacio-temporal que las TLS producen como rotaciones de ángulo complejo en M_4 y que es completamente asumido en las transformaciones TLS bidimensionales. Esta conclusión es general y, debido a la isotropía del espacio, es extensible a cualquier dirección espacial, de modo que una componente espacial imaginaria es equivalente a una componente temporal, en el mismo sentido en la que podemos considerar a x_4 como dimensión temporal. Así, si desde el punto de vista dimensional, podríamos escribir:

$$[x_4] = [ict] = i[L] \rightarrow T \quad (7)$$

y, de la misma forma,

$$[ix] = [iy] = [iz] = i[L] \rightarrow T \quad (8)$$

Desde este punto de vista, el que las i 's aparezcan en las TLS en las coordenadas verticales u horizontales al movimiento no es significativo, ya que una TLS a lo largo de una línea genérica, de modo que el movimiento sea de tal forma que se mantenga una simetría completa de las coordenadas x , y , z , implica que las i 's deben aparecer por igual en dichas coordenadas.

3.3.2. La interpretación de velocidad imaginarias

a) Parametrización de velocidades imaginarias

Vamos ahora a tratar el problema de la parametrización de velocidades imaginarias. Consideremos dos sistemas K y K' con movimiento colineal, en el eje x , con velocidad v . El paso

del sistema de coordenadas $(x, y, z, -ix_4)$ ligado a K al de coordenadas $(x', y', z', -ix_4')$ ligado a K' lo efectuaremos de acuerdo con Teli y Sutar,¹⁴⁹ como rotación de ángulo complejo en el espacio-tiempo. Así, se tiene:

$$\begin{cases} x' = x \cos(\delta + i\theta) + x_4 \sin(\delta + i\theta) \\ y' = \gamma; z' = z \\ x'_4 = -x \sin(\delta + i\theta) + x_4 \cos(\delta + i\theta) \end{cases} \quad (9)$$

Teli y Sutar han demostrado que la velocidad v (real) puede ser parametrizada como sigue:

$$\tan(\delta + i\theta) = iv \quad (10)$$

Análogamente, partiendo de la ecuación (10), para la parametrización de una velocidad imaginaria pura $v = iv^*$ se tendrá:

$$\tan(\delta + i\theta) = -v^* \quad (11)$$

y si escribimos $A + Bi = -v^*$, de modo que $A = -v^*$ y $B = 0$, las expresiones de A y B serán:

$$A = \frac{\tan \delta (1 - \tanh^2 \theta)}{1 + \tan^2 \delta \cdot \tanh^2 \theta} = -v^* \quad (12)$$

$$B = \frac{\tanh \theta (1 + \tan^2 \delta)}{1 + \tan^2 \delta \cdot \tanh^2 \theta} = 0 \quad (13)$$

Que conduce a la siguiente solución: $\theta = 0$, que es única. Poniendo ésta en la ecuación (11) se tiene:

$$\tan \delta = -v^* \quad (\theta = 0) \quad (14)$$

La ecuación (14) es la parametrización de las velocidades imaginarias y , sustituyendo en (9), se tiene:

$$\begin{cases} x' = x \cos \delta + x_4 \sin \delta \\ y' = \gamma; z' = z \\ x'_4 = -x \sin \delta + x_4 \cos \delta \end{cases} \quad (15)$$

y pone claramente de manifiesto que representan ahora rotaciones de ángulo real en el espacio-tiempo M_4 .

Resulta obvio que, aunque estas rotaciones difieren de aquellas para velocidades reales (sub o superlumínicas) existen dos transformaciones para las cuales coinciden: $v^* = 0$ y $v^* = \infty$. La primera conduce a $\theta = \delta = 0$, obteniéndose una rotación idénticamente nula. La segunda se tiene: $\delta = \pi/2$, $\theta = 0$ y representa una rotación de ángulo $\delta = -\pi/2$ en el espacio-tiempo M_4 .

b) Sobre la interpretación de velocidad imaginarias

La parametrización anterior, tal como ha sido deducida, obedece al movimiento colineal, de modo que las componentes perpendiculares al movimiento permanecen inalteradas y la rotación espacial se produce en el plano (x, x_4) y, por lo tanto, la rotación espacial indicada cambia también las dimensiones de las componentes perpendiculares de la velocidad. Su interpretación está vinculada a la interpretación del ángulo imaginario que se realiza a continuación.

3.3.3. La interpretación de ángulos imaginarios

Reescribamos la ecuación (6) en la forma:

$$\tan \varphi' = \frac{i v_y}{v_x - W} \sqrt{W^2 - 1} \quad (16)$$

de modo que, para el caso $W \rightarrow \infty$, tenemos:

$$\tan \varphi' = -i v_y \quad (17)$$

o escrita de otra forma:

$$\tanh(i \varphi') = v_y \quad (18)$$

De modo que ahora el ángulo φ' no se corresponde con una orientación espacial sino más bien, digamos, con una orientación temporal, es decir, con una velocidad; por lo tanto, aun cuando literalmente la expresión (18) indica que es su tangente hiperbólica la que se iguala con una velocidad y no el propio ángulo, también evidencia que, en las rotaciones del espacio tiempo producidas por una transformación superlumínica, las componentes perpendiculares de la velocidad y los ángulos intercambian su papel.

3.4. La ley de composición de velocidades

La ley de composición de velocidades (LCV en adelante) ha sido ampliamente referida en la literatura sobre la relatividad superlumínica y su análisis, reducido al espacio tiempo bidimensional, contribuyó a la introducción del PD. Sin embargo, a mi entender, en \mathbb{R}^3 , no se ha profundizado lo suficiente en ella, en cuanto a la aparición de las regiones de velocidades imaginarias que de ella se desprenden, a excepción probablemente de lo relacionado con las componentes perpendiculares de la velocidad.¹⁸ Me propongo aquí profundizar en su estudio. Para ello, estudiaremos en detalle la velocidad relativa entre dos taquiones y analizaremos sus consecuencias.

Previamente a ello, recordemos que la LCV se mantiene válida con independencia de las transformaciones utilizadas ($\lambda = \pm 1$) para su obtención, en base a lo cual ha sido considerada por Recami como una ley "G-covariante", es decir, covariante ante las transformaciones de Lorentz sublumínicas y superlumínicas (Transformaciones de Lorentz Generalizadas),¹⁸ razón por la cual la utilizaremos aquí sin restricciones.

3.4.1. Velocidad relativa entre dos partículas, sin limitación de velocidad

El estudio de la velocidad relativa entre dos taquiones nos permite identificar las clases de ellos que pueden ser identificados desde un sistema sublumínico. Para su estudio, consideremos previamente que no existe límite en cuanto a la velocidad de las partículas. Así, sean dos partículas P y Q moviéndose con orientaciones arbitrarias respecto de un cierto sistema inercial K y con velocidades cualesquiera \mathbf{v} y \mathbf{V} , pudiendo tomar éstas valores arbitrariamente mayores o menores que la velocidad de la luz. Para simplificar su estudio, supongamos que la dirección del movimiento de la partícula P coincide con el eje x del sistema K. Sea φ el ángulo formado por

este eje con la dirección del movimiento de la partícula Q (que naturalmente queda definido en el plano formado por los vectores velocidad de las dos partículas).

En tales condiciones, la velocidad ω relativa entre ambas partículas viene dada por la LCV que, escrita en la forma de Terletski,¹⁵⁰ es válida tanto para bradiones como para taquiones y es usualmente utilizada en el estudio de la teoría de los taquiones;^{18,67,68,75,148,151-153} así, se tiene:

$$1 - \omega^2 = \frac{(1-v^2)(1-V^2)}{(1-v \cdot V)^2} \quad (19)$$

donde las velocidades están escritas asumiendo unidades naturales, de modo que $c=1$.

En general, su contenido puede resumirse en los siguientes puntos:

1. La velocidad relativa entre P y Q es superlumínica si P es un taquión y Q un bradión, o viceversa.
2. La velocidad relativa entre P y Q es igual a uno si P o Q es un luxón.
3. Dicha velocidad es sublumínica si P y Q son bradiones.
4. Si P y Q son taquiones su velocidad relativa es tal que $\omega^2 < 1$, no quedando completamente determinada.

Los tres primeros asertos son claramente aceptados en la relatividad superlumínica. Respecto del aserto 4 se tiene:

$$V^2 > 1 \text{ y } v^2 > 1 \rightarrow \omega^2 < 1 \quad (20)$$

La divergencia fundamental con una interpretación trivial de la expresión (20) es que mientras que puede asumirse que $\omega^2 > 1$ es claramente una velocidad superlumínica, $\omega^2 < 1$ no implica necesariamente una velocidad sublumínica, ya que dicha igualdad viene satisfecha también por una velocidad expresada en función de un número imaginario puro, $\omega = i \alpha$, donde α es un número real y positivo. Resulta claro que la aparición de estas "velocidades imaginarias" nos obliga a tenerlas en cuenta en la interpretación global de la LCV. Aunque es obvio que dichas regiones de velocidades imaginarias no existen en la relatividad sublumínica, donde la velocidad relativa entre dos partículas cualesquiera es siempre real, no pueden ser descartadas en el dominio superlumínico. Al margen de la interpretación física dada al concepto de "velocidad imaginaria", lo cierto es que su aparición demuestra, ante todo, que se rompe la simetría entre taquiones y bradiones.

3.4.2. Estudio de la velocidad relativa entre dos taquiones

De acuerdo con lo dicho, parece indicado proceder al estudio de tales regiones de velocidades, cuando ambas partículas P y Q son taquiones. A este efecto, reescribamos (19) en la forma:

$$1 - \omega^2 = [(1 - v \cdot V)^2 - K] (1 - v \cdot V)^{-2} \quad (21)$$

Donde

$$K = V^2 + v^2 - v^2 V^2 \sin^2 \varphi - 2vV \cos \varphi \quad (22)$$

En tal caso, la naturaleza real o imaginaria pura de la velocidad ω queda ahora definida en función de K, como sigue:

Para $K = 0 \rightarrow \omega = 0$
 “ $K > 0 \rightarrow 0 < \omega^2 < 1$
 “ $K < 0 \rightarrow \omega^2 < 0$

De modo que para $K \geq 0$ se obtienen velocidades sublumínicas reales ($0 \leq \omega^2 < 1$) y para $K < 0$ velocidades imaginarias. La delimitación, pues, de estas regiones de velocidades tiene como frontera el valor $K = 0$, lo que corresponde a una velocidad nula entre taquiones.

3.4.3. Reposo taquiónico

A diferencia de los bradiones, para los que el reposo mutuo (velocidad relativa entre ellos igual a cero) solo es posible si $V = v = 0$, para los taquiones el reposo mutuo es posible si se cumple la siguiente condición^d:

$$V_{\mp} = \sec(\varphi \mp a) \quad (23)$$

donde se ha introducido la parametrización $v = \sec a$.

Físicamente estas soluciones corresponden a los valores de V que hacen que Q esté en reposo respecto de P , para un valor dado de v y φ . Esta expresión (23) incluye la solución trivial cuando $\varphi = 0$ ($V = v = 0$). Las dos soluciones aludidas guardan entre sí las siguientes relaciones:

$$V_+(\varphi, v) = V_-(-\varphi, v) \quad (24)$$

$$V_{\mp}(\varphi, v) = -V_{\mp}(\varphi + \pi, v) \quad (25)$$

De la condición (23) se desprende que K presenta un punto de inflexión en $V = V_0$, siendo:

$$V_{\mp} = V_0 \mp \alpha^{-1} \sin \varphi (v^2 - 1)^{1/2} \quad (26)$$

con
$$V_0 = v \alpha^{-1} \cos \varphi \quad (27)$$

y
$$\alpha = 1 - v^2 \sin^2 \varphi; \varphi = [0, 2\pi] \quad (28)$$

Para valores positivos de V y v , se sigue que las expresiones (23) y (26) dividen al plano cinemático en regiones de velocidades reales o imaginarias. La identificación de estas regiones se ofrece en la tabla I

Tabla I: Valores reales e imaginarios de ω .

Condición:	w será imaginaria sí	w será real sí
$0 < \sin(\varphi) < 1/v$	$V_- < V < V_+$	$V < V_-; V > V_+$
$0 > \sin(\varphi) > 1/v$	$V_+ < V < V_-$	$V < V_+; V > V_-$
$0 < \sin(\varphi) > 1/v$	$V < V_+; V > V_-$	$V_+ < V < V_-$
$0 > \sin(\varphi) < 1/v$	$V < V_-; V > V_+$	$V_- < V < V_+$

^d Este reposo taquiónico es distinto al de Arzelies,⁴⁶ que, para obtener TLS reales, propone la equivalencia de los sistemas de referencia trascendentes (velocidad mutua $v=\infty$) y para el que la velocidad infinita juega entonces el papel de velocidad nula (reposo taquiónico).

A la vista de lo anterior, se desprende que la velocidad relativa entre dos taquiones, para un sistema de referencia sublumínico, será siempre o sublumínica o imaginaria, nunca superlumínica. Lo cual quiere decir que desde un sistema sublumínico no es posible identificar dos universos taquiónicos distintos, que lo sean a su vez entre ellos universos taquiónicos.

Teniendo en cuenta que a una velocidad imaginaria le corresponde una energía cinética negativa y que, de acuerdo con el principio de reinterpretación y, en particular con la asunción de Recami,¹⁸ de que no existen objetos de energía negativa moviéndose hacia adelante en el tiempo, se sigue que las velocidades imaginarias se corresponderían con movimientos en la dirección del cono del pasado del universo de sucesos.^e

Así, consideremos, para visualizarlo mejor, el movimiento radial de los taquiones P y Q en el plano (x, y) , donde P se mueve colinealmente a lo largo del eje x con $v = \sqrt{2}$ y la representación de las soluciones V_+ y V_- , que siendo tangentes al círculo sublumínico ($c=1$) se ajustan asintóticamente en el infinito a las bisectrices del plano (figura 1).

Figura 1. Condiciones de reposo entre dos taquiones, cuando uno de ellos se mueve con movimiento colineal a lo largo del eje x y velocidad $v = \sqrt{2}$. Las velocidades V_+ y V_- son las velocidades radiales que debe llevar el otro taquión para estar en reposo con el primero: (a) Estas velocidades están orientadas hacia las bisectrices del plano y son tangentes al círculo sublumínico; (b) Las velocidades se ajustan asintóticamente a las bisectrices del plano (primer cuadrante en el caso de la figura).

Como puede apreciarse la imagen es parecida al espacio de sucesos (x, t) , pero el espacio aquí es el plano (x, y) . Así, en uno de los dobles conos, la velocidad será real y sublumínica entre soluciones $(V_+$ y $V_-)$, e imaginaria fuera de ellos; en el otro doble cono, será al revés. Es decir, la partícula con velocidad V en el sistema K , se verá desde la otra partícula (con velocidad v en K)

^e Interpretamos aquí que es suficiente que la energía cinética sea negativa para cumplir con el principio de reinterpretación, ya que carecería de sentido imaginar partículas con velocidad imaginaria moviéndose en R^3 como las partículas ordinarias.

con velocidad real y sublumínica “forward in time”, dentro de soluciones y “backward in time” fuera de ellos, en un doble cono y al revés en el otro doble cono.

Para el caso de velocidades distintas de v y también movimiento colineal a lo largo del eje x , las soluciones (V_+ y V_-) se cierran sobre el eje y cuando $v \rightarrow 1$, y sobre el eje x cuando $v \rightarrow \infty$, quedando la mayor parte del plano como regiones “forward in time” sobre el eje x , y “backward in time” sobre el eje y .

3.4.4. Reposo taquiónico. Múltiples taquiones

Las regiones de velocidad indicadas hasta aquí, se refieren exclusivamente a las relaciones cinemática entre dos taquiones, tal como son observadas desde un cierto sistema K (digamos sublumínico); nos preguntamos ahora si dicho estudio se puede extender a la existencia de múltiples taquiones, de modo que la velocidad relativa entre todos ellos sea de un mismo tipo (sublumínica real o imaginaria). O, dicho de otra manera, si desde el sistema K es posible identificar la existencia de universos taquiónicos diferentes, con la misma clase de velocidad relativa entre todos ellos. Para que ello sea posible, las soluciones del reposo mutuo (positivas y negativas) entre cada par de taquiones deben de coincidir.

Así, consideremos, en primer lugar, la existencia de tres taquiones A , B y C , con movimiento rectilíneo y coplanar (plano x, y) de recesión respecto del origen de un cierto sistema K y con velocidades respectivas, v , V y W . Sea el movimiento de A colineal con el eje x de K y sean φ_1 y φ_2 los ángulos de las trayectorias de A y B y de B y C , respectivamente. Los reposos mutuos se escriben:^f

Reposo entre A y B :

$$V_{\pm} = \sec(\varphi_1 \pm a), \text{ con } a = \cos^{-1}\left(\frac{1}{v}\right) \quad (29)$$

Reposo entre B y C :

$$W_{\pm} = \sec(\varphi_2 \pm b), \text{ con } b = \cos^{-1}\left(\frac{1}{V_{\pm}}\right) \quad (30)$$

Reposo entre A y C :

$$W_{\pm}^* = \sec(\varphi_2 \pm b), \text{ con } b = \cos^{-1}\left(\frac{1}{V_{\pm}}\right) \quad (31)$$

De (29) y (30) se sigue que:

$$W_{\pm} = \sec\left(\varphi_2 \pm \cos^{-1}\left(\frac{1}{\sec(\varphi_1 \pm a)}\right)\right) = \sec(\varphi_2 \pm \cos^{-1} \cos(\varphi_1 \pm a)) \quad (32)$$

Para W_+ se tiene:

$$W_+ = \sec(\varphi_2 + \varphi_1 + a) \quad (33)$$

^f Usaremos en todo lo que sigue la notación \cos^{-1} por arccos.

Pero $\varphi_2 + \varphi_1 = \varphi_3$ es el ángulo formado por W y v (con independencia de cómo se midan dichos ángulos y, por lo tanto, de su signo; es decir de si la trayectoria de C se interpone o no entre las de A y B); en consecuencia, podemos poner:

$$W_+ = \sec(\varphi_3 + a) \quad (34)$$

Que es la condición de reposo entre A y C; por lo tanto, las soluciones positivas coinciden:

$$W_+ = W_+^* \quad (35)$$

Veamos ahora las soluciones negativas. Así, para W_- de (32) tenemos:

$$W_- = \sec[\varphi_2 - \cos^{-1} \cos(\varphi_1 - a)] \quad (36)$$

Y, al tratarse de funciones circulares, dependiendo del intervalo de valores que puedan tomar $\varphi_1 - a$, se obtiene una coincidencia parcial con W_-^* ; así, tenemos:

- 1) Si $\varphi_1 - a = \left\{ \left[0, \frac{\pi}{2} \right], \left[\pi, \frac{3\pi}{2} \right] \right\} \rightarrow W_- = \sec(\varphi_2 - \varphi_1 + a)$
- 2) Si $\varphi_1 - a = \left\{ \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right], \left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right] \right\} \rightarrow W_- = \sec(\varphi_2 + \varphi_1 - a)$

Así pues, en los intervalos indicados en 2), con las mismas consideraciones que antes, $\varphi_2 + \varphi_1 = \varphi_3$, se tiene:

$$W_- = \sec(\varphi_3 - a) \quad (37)$$

Que es también la condición de reposo entre A y C; por lo tanto:

$$W_- = W_-^* \quad (38)$$

Y, como puede verse, para que las soluciones negativas coincidan, deben darse algunas condiciones restrictivas. Ahora bien, una vez determinados los intervalos de coincidencia de las soluciones, las diferentes regiones de velocidades (reales o imaginarias) vienen definidas, por los intervalos determinados por ambas soluciones W_+^* y W_-^* , dentro de las cuales se cumple:

$$\omega \in \{R_i\} \text{ y } V \in \{R_i\} \rightarrow W \in \{R_i\}, \quad R_i = \{\text{Región de velocidades}\}$$

siendo ω , V y W las velocidades relativas entre A y B, B y C y A y C, respectivamente, lo cual se cumple, en principio, para cada región de velocidades: *forward in time* y *backward in time*.

El procedimiento descrito es extensible a la existencia de múltiples taquiones en reposo mutuo. Así, la extensión natural de (31) sería:

$$W_{\pm}^n = \sec(\varphi_n \pm b_n), \text{ con } b_n = \cos^{-1} \left(\frac{1}{v_{\pm}^n} \right) \text{ y } V_{\pm}^n = \sec(\varphi_{n-1} \pm b_{n-1}) \quad (39)$$

Expresión que también puede ponerse en la forma:

$$W_{\pm}^n = \sec(\varphi_n \pm \delta_{n-1} \varphi_{n-1} \pm \delta_{n-1} \delta_{n-2} \varphi_{n-2} \pm \dots \delta_{n-1} \delta_{n-2} \dots \delta_1 \varphi_1 a) \quad (40)$$

con $a = \cos^{-1} \left(\frac{1}{v} \right)$.

En este caso, para las regiones de coincidencia mutua entre todas las velocidades, aunque con mayor complejidad, también debe cumplirse:

$$\text{Si } \omega_i \in \{R_i\} \rightarrow \forall \omega_j, \omega_{ij} = 0 \in \{R_i\}, \quad R_i = \{\text{Región de velocidades}\}$$

Y, como antes, esto se cumple, en principio, para cada región de velocidades: *forward in time* y *backward in time*.

Finalmente, a la vista de lo anterior se puede inferir que la composición de velocidades sublumínicas e imaginarias (sublumínicas y superlumínicas) tan solo forman grupo cuando recaen todas en la misma región de velocidades. (*forward in time* o *backward in time*).

3.4.5. Regiones de velocidad en el sistema en movimiento

Nos proponemos ahora describir las regiones de velocidad en el sistema K' , derivadas de la transformación de los ángulos. Para ello, reescribiremos la condición de reposo mutuo entre dos taquiones, expresión (23), en la forma:

$$\varphi = c \mp a \quad (41)$$

donde se ha introducido la parametrización:

$$c = \cos^{-1}\left(\frac{1}{V}\right)$$

Sustituyendo ahora (41) en (6) y tras algunos desarrollos, tenemos:

$$\tanh(i\varphi') = \mp 1, \text{ para } \forall v, V \quad (42)$$

Donde los signos - y + se corresponden con las soluciones V_+ y V_- , respectivamente; es decir:

$$V_+ : \rightarrow \tanh(i\varphi') = -1, \quad (43)$$

$$V_- : \rightarrow \tanh(i\varphi') = 1, \quad (44)$$

que representan las bisectrices del plano (x', y') del sistema K' , de donde se sigue que las regiones sublumínicas e imaginarias en K' son las siguientes:

- Sublumínicas: $\tanh(\pm i\varphi') \leq 1$
- Imaginarias: $\tanh(\pm i\varphi') > 1$

Lo que se puede representar en la figura 2.[§]

[§] Este diagrama difiere del de la figura 1 en que aquellas representan regiones de velocidad en el plano (x, y) del sistema K , mientras que éste las representa en el plano (x', y') del sistema K' .

Figura 2. La figura muestra las regiones de velocidad en el sistema en movimiento y en el plano (x', y') . En este sistema las regiones de velocidad forman dobles conos de 90 grados. Las velocidades reales orientadas hacia el eje x' y las velocidades imaginarias hacia el eje y' .

Así, el sistema K' aparece ahora para los observados de K como si se tratara del espacio de sucesos, donde las velocidades sublumínicas están ahora dentro de las coordenadas del cono de luz (*time-like vectors*) y las imaginarias fuera de él (*space-like vectors*), pero del plano (x', y') .

3.4.6. Cono de luz. Taquiones lentos

Los taquiones (para el sistema K) cuya velocidad relativa entre ellos se aproxima a la de la luz, $\omega \rightarrow 1$, se deducen de la expresión de Terletski, que conduce a velocidades $v, V = 1 + \varepsilon$ siendo ε una cantidad pequeña, pero positiva. Teniendo en cuenta que para $v = V = 1$, la expresión (6)^h nos da $\tan \varphi' = 0$, (excepto para el caso $\cos \varphi = 1/V$, que está indeterminada), las líneas del cono de luz ($\omega = 1$), que se obtienen pues de acuerdo con:

$$\tanh(i\varphi') = 0 \quad (45)$$

son rectas que se identifican con el eje x' . Así, a medida que aumenta la velocidad relativa entre los taquiones ($\omega = 0 \rightarrow 1 - \varepsilon$), la región de velocidades sublumínicas (de acuerdo con la figura 2), se cierra sobre el eje x' y se identificarían con él si fuera $\omega = 1$ (figura 3).

^h Cambiando en dicha expresión $W \rightarrow v$ y $v \rightarrow V$

Figura 3. La figura muestra el cono de luz para taquiones lentos en el sistema en movimiento. A medida que disminuye la velocidad relativa entre dos taquiones las velocidades V_+ y V_- se ajustan a las bisectrices del plano.

Las figuras 2 y 3, junto con las expresiones (42) y (45), muestran que todas las velocidades sublumínicas quedan incluidas en el cono de luz taquiónico y, por lo tanto, la adición de velocidades sublumínicas es otra velocidad sublumínica; desde ese punto de vista la adición de velocidades sublumínicas forma grupo. Esta conclusión, por la misma razón, cabe extenderla a las velocidades imaginarias, de modo que, en general, la adición de velocidades forma grupo siempre que se compongan velocidades de la misma región de velocidades (sublumínicas o imaginarias), tal como se ha indicado anteriormente.

3.5. Los universos cinemáticos impropios o especulares

Se deduce, por lo tanto, de lo anterior que la región de velocidades sublumínicas orientada hacia el eje x' constituye un universo de velocidades diferente al de las velocidades imaginarias orientadas hacia el eje y' que, de acuerdo con el principio de reinterpretación y la asunción ya citada de Recami de que no existen objetos de energía negativa moviéndose hacia adelante en el tiempo, se corresponde a un universo con movimiento en la dirección del cono del pasado o moviéndose hacia atrás en el tiempo. Esta interpretación cabe extenderla al eje z' , si el estudio se hubiera realizado en el plano (x', z') o en el espacio tridimensional (x', y', z') , en cuyo caso se observarían la existencia de tres universos de velocidades diferentes, cuya separación entre ellos tendría como frontera las bisectrices de los planos correspondientes.

Esta separación de los universos con fronteras claramente geométricas en K' no se da cuando éstos son observados desde el sistema K , como se ha descrito en el estudio general; es decir, desde el sistema K no es posible observar regiones espaciales (orientaciones) que se correspondan siempre con uno de los universos de velocidades citados, sino que se observan, diríamos entre mezclados, en función de los distintos parámetros de orientación y velocidad, lo cual es compatible con la isotropía del espacio en K .

Pero por el principio de relatividad, esta misma conclusión se hubiera sacado si el estudio se realiza desde K' , donde los universos de velocidades claramente diferenciados se inferirían en K y no en K' , en concordancia con la isotropía del espacio en K' .

Se deduce, en conclusión, la existencia de cuatro universos de velocidades diferentes, el relacionado con el propio sistema de referencia (digamos K) y los otros tres inferidos en el sistema en movimiento superlumínico (digamos K'), que, en este sentido, podrían considerarse como

universos improprios y también especulares, ya que se reconoce la naturaleza propia a través de la observación de su imagen en el otro sistema.

4. Electromagnetismo y la naturaleza de la carga eléctrica

4.1. Consideraciones previas

Algunas de los puntos que tratamos aquí, en especial lo relativo a las ecuaciones de Maxwell y la introducción de la naturaleza compleja de la carga, están en paralelo con algunos de los resultados obtenidos en la literatura sobre taquiones, que en este particular es abundante y que han sido referenciados en la introducción; el enfoque que presentamos aquí está basado en un trabajo previo del autor en 1983¹⁴⁵ y que es ampliado a fecha actual. No obstante, debemos indicar que, la idea de carga compleja que proponemos aquí, difiere de la del dyon, en el sentido de que la carga compleja deriva aquí del análisis de la realidad física que se ha realizado y no como una entidad que dispone de una doble carga, eléctrica y magnética, simultáneamente; esta diferencia se evidencia en la idea transmitida en la literatura de que un dyon con carga eléctrica nula equivale a un monopolo magnético.

4.2. Invariancia de las ecuaciones de Maxwell

En lo que respecta al electromagnetismo, notemos que el efecto producido por el cambio: $\gamma \rightarrow \mp i\gamma$, ($\lambda = +1$) TLS, preserva las propiedades formales de la transformación de Lorentz y, en consecuencia, cabe esperar que lo mismo ocurra con las cantidades físicas que forman cuadvectores, como el cuadripotencial del campo EM, A_i ($\phi, -\mathbf{A}$). En consecuencia, asumiremos que la forma usual de las ecuaciones de Maxwell se preservara ante las ($\lambda = +1$) TLS, lo que equivale a postular, como se ha indicado antes, que el tensor de campo electromagnético $F^{\mu\nu}$ deba ser considerado como un tensor G-covariante, es decir, covariante ante las transformaciones de Lorentz generalizadas (sublumínicas y superlumínicas). Así, si escribimos las ecuaciones de Maxwell en su forma ordinaria:

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = -J^\mu; \quad \partial_\nu F^{*\mu\nu} = 0 \quad (46)$$

donde $F^{*\mu\nu}$ es el dual del tensor de campo electromagnético $F^{\mu\nu} = (-\mathbf{E}, \mathbf{H})$ [$F_{\mu\nu} = (\mathbf{E}, \mathbf{H})$], entonces, para que tal asunción sea posible, es necesario que las componentes del campo electromagnético se transformen como sigue:

$$\begin{cases} E_x = E'_x & ; & H_x = H'_x \\ E_y = \mp i\gamma(E'_y + \beta H'_z); & H_y = \mp i\gamma(H'_y - \beta E'_z) \\ E_z = \mp i\gamma(E'_z - \beta H'_y); & H_z = \mp i\gamma(H'_z + \beta E'_y) \end{cases} \quad (47)$$

con $\gamma = (\beta^2 - 1)^{-1/2}$, $\beta > 1$

Incidentalmente, notemos que las ecuaciones obtenidas de este modo, difieren tan sólo en el signo de las componentes horizontales de \mathbf{E} y \mathbf{H} de las correspondientes ecuaciones de Recami y Mignani^{18,67} cuando se postula la validez de las ecuaciones de Maxwell para todos los sistemas

inerciales y son similares a las de Corben^{85,112} que, por el mismo procedimiento, dejan invariantes a estas ecuaciones ante las TLS de Recami y Mignani [($\lambda = -1$) TLS]. Se sigue también de las ecuaciones (47) que se preservan los invariantes del campo:

$$F_{ik}F^{ik} = inv. \quad (48)$$

$$e^{iklm}F_{ik}F_{lm} = inv. \quad (49)$$

para $-\infty \leq V \leq +\infty$. Además, dichas ecuaciones (47) representan una rotación de ángulo complejo α del vector asimismo complejo $\mathbf{F} = \mathbf{E} + i\mathbf{H}$ en el plano (y, z) con la parametrización anterior. En efecto, se tiene:

$$\begin{cases} F_x = F'_x \\ F_y = -(F'_y \cos \alpha + F'_z \sin \alpha) \\ F_z = -(-F'_y \sin \alpha + F'_z \cos \alpha) \end{cases} \quad (50)$$

y, para $V = \infty$, la rotación es real y de 90 grados. Así, el vector \mathbf{F} se comporta ante las TLS como en la relatividad sublumínica, pero a partir de los ejes rotados.

Por otro lado, notemos que las ecuaciones de los potenciales para una onda EM pueden escribirse de la siguiente forma:

$$\begin{cases} \square^2 A = -\mu_0 J \\ \square^2 \varphi = -\mu_0 J^* \end{cases} \quad (51)$$

Donde:

$$J^* = \rho c^2 \quad (52)$$

Y, así, mientras J es la densidad de corriente eléctrica, J^* tiene las dimensiones de una densidad de corriente magnética, mostrando así una simetría importante en las ecuaciones.

4.3. El campo electromagnético producido por cargas recíprocas

Un caso especialmente significativo es el de los campos eléctricos y magnéticos producidos por dos cargas situadas en sistemas recíprocamente imaginarios, que son observados desde estos sistemas con unas perspectivas distintas que en los sistemas recíprocamente realesⁱ.

En el eje x del sistema K, dos sistemas S_1 y S_2 se mueven con velocidades uniformes respectivas β_1 y β_2 . Las componentes de los campos eléctricos y magnéticos de una carga móvil, observada desde el sistema S_1 y en función de las componentes en el sistema K, escritas con un solo signo por simplicidad, son:

ⁱ Seguiremos aquí (y en la subsección siguiente) el mismo tipo de desarrollo que el efectuado en nuestro trabajo previo de 1983.¹⁴⁵

$$\begin{cases} E_{1x} = E_x & ; & H_{1x} = H_x \\ E_{1y} = \gamma_1(E_y - \beta_1 H_z) & ; & H_{1y} = \gamma_1(H_y - \beta_1 E_z) \\ E_{1z} = \gamma_1(E_z + \beta_1 H_y) & ; & H_{1z} = \gamma_1(H_z + \beta_1 E_y) \end{cases} \quad (53)$$

donde $\gamma_1 = (1 - \beta_1^2)^{-1/2}$

Análogamente, en el sistema S_2 tenemos:

$$\begin{cases} E_{2x} = E_x & ; & H_{2x} = H_x \\ E_{2y} = i\gamma_2(E_y - \beta_2 H_z) & ; & H_{2y} = i\gamma_2(H_y - \beta_2 E_z) \\ E_{2z} = i\gamma_2(E_z + \beta_2 H_y) & ; & H_{2z} = i\gamma_2(H_z + \beta_2 E_y) \end{cases} \quad (54)$$

donde $\gamma_2 = (\beta_2^2 - 1)^{-1/2}$

De (53) y (54) se sigue que la relación entre las componentes de los campos \mathbf{E} y \mathbf{H} producidos por ambas cargas, en el caso límite de la ortogonalidad ($\beta_1 \beta_2 = 1$), es la siguiente:

$$\begin{cases} E_{2x} = E_x = E_{1x} & ; & H_{2x} = H_x = H_{1x} \\ E_{2y} = i\gamma_1(\beta_1 E_y - H_z) = -iH_{1z} & ; & H_{2y} = i\gamma_1(\beta_1 H_y + E_z) = iE_{1z} \\ E_{2z} = i\gamma_1(\beta_1 E_z + H_y) = iH_{1y} & ; & H_{2z} = i\gamma_1(\beta_1 H_z - E_y) = -iE_{1y} \end{cases} \quad (55)$$

Así, el campo eléctrico producido por una carga situada en un sistema aparecerá, para el sistema recíproco imaginario en naturaleza, como un campo eléctrico imaginario, el cual tiene como magnitud observable un campo magnético real, y viceversa: su campo magnético imaginario aparecerá como un campo eléctrico real.

4.4. Naturaleza compleja de la carga

El significado de estas transformaciones aparece con mayor claridad al comprobar que, una consecuencia de la correspondencia existente entre las componentes del campo electromagnético en sistemas recíprocamente imaginarios, es que permite interpretar con claridad la aparición del campo magnético, no en términos de la movilidad de la carga y del campo eléctrico asociado a ésta, sino en función de la propia naturaleza física de la carga eléctrica. En efecto, supongamos que la carga anterior está en reposo en el origen del sistema S_2 ; nos proponemos estudiar el campo observado desde S_1 . Como en tal caso deberá ser nulo el campo magnético en S_2 , escribiremos: $H_{2x} = H_{2y} = H_{2z} = 0$; y, en consecuencia, el campo eléctrico en S_1 será: $E_{1x} = E_{2x}$; $E_{1y} = E_{1z} = 0$; es decir, se obtiene un campo nulo en la dirección normal al movimiento. En cambio, el campo magnético en ese sistema se expresa: $H_{1x} = 0$; $H_{1y} = -iE_{2z}$; $H_{1z} = iE_{2y}$, y aparece como una consecuencia del campo eléctrico producido por la carga en S_2 .

Consideremos ahora el caso en el que dos cargas de igual magnitud, están situadas cada una de ellas en el origen de los sistemas S_1 y S_2 , respectivamente; la acción conjunta de ambas cargas puede estudiarse como una superposición de dos casos, en los que se considera a las cargas en reposo en cada uno de los sistemas. Así, cada carga ejerce una perturbación sobre su entorno, que constituye el campo eléctrico. Para observadores situados en los sistemas S_1 y S_2 las cargas aparecen en reposo, y sólo se observan las perturbaciones debidas al propio campo eléctrico, siendo inobservable la acción de una carga sobre la otra; en cambio, con el movimiento de las cargas, por ejemplo, el apreciable por los observadores situados en el sistema K , se produce el campo magnético, el cual aparece ahora como una consecuencia de la perturbación eléctrica producida por la otra carga.

Una matización mayor de este resultado se obtiene al observar que ambas cargas son, en efecto, recíprocamente imaginarias, como se desprende del hecho de estar situadas en sistemas de referencia recíprocamente imaginarios, lo cual se deriva de la Proposición 2. Como resulta que todo campo eléctrico imaginario puede considerarse como producido por una carga asimismo imaginaria, para observadores situados en un sistema de referencia, respecto del cual una carga es real, la otra aparecerá como una carga imaginaria.

Ahora bien, como no existen cargas, ni sublumínicas ni superlumínicas, en ausencia de materia y dada la naturaleza compleja de la masa, que se expondrá más adelante, resultará que el conjunto formado por ambas cargas podrá expresarse en función del formalismo de los números complejos,

$$Q = q + i q \quad (56)$$

como una carga de naturaleza compleja.

4.5. Acerca de la variación de la carga

Una consecuencia que se deriva de la naturaleza compleja de la carga eléctrica, es que ésta varía con la velocidad de la misma, aunque su módulo permanezca constante. Consideremos para probarlo, una carga compleja Q , escrita del siguiente modo:

$$Q = q + i q = q_1 + q_2 \quad (57)$$

donde q_1 es la parte real y q_2 la imaginaria, escritas ahora como subíndices para mayor claridad y que se mueve con velocidad $\beta < 1$ respecto del sistema K ; puesto que la parte compleja de la carga es recíproca en movimiento respecto de su parte real, ésta (la parte imaginaria) se moverá con velocidad $1/\beta$ respecto del sistema K .

Se tiene:

$$\begin{aligned} Q' &= q'_1 + q'_2 = \varepsilon \int_S E'_1 dS + \varepsilon \int_S E'_2 dS \\ &= \varepsilon \int_V \nabla E'_1 d\tau + \varepsilon \int_V \nabla E'_2 d\tau \end{aligned} \quad (58)$$

Ahora bien, como se ha demostrado:

$$H'_2 = i E'_1; E'_2 = -i H'_1 \quad (59)$$

Y, por lo tanto,

$$Q' = \varepsilon \int_V \nabla E'_1 d\tau - i \varepsilon \int_V \nabla H'_1 d\tau \quad (60)$$

es decir:

$$Q' = \varepsilon \gamma_1 \int_V \nabla(E_1 - \beta H_1) d\tau - i \varepsilon \gamma_1 \int_V \nabla(H_1 + \beta E_1) d\tau \quad (61)$$

Y, en consecuencia, teniendo en cuenta que $\nabla H_1 = 0$, queda:

$$\begin{aligned} Q' &= \gamma_1 \int_V \nabla(\varepsilon E_1) d\tau - i \gamma_1 \int_V \nabla(\varepsilon \beta E_1) d\tau \\ &= \gamma_1 \int_V q_1 d\tau - i \gamma_1 \beta \int_V q_2 d\tau \end{aligned} \quad (62)$$

donde en el último término de la expresión aparece q_2 porque, aunque el campo figure con el subíndice 1 (E_1), ese es el campo producido por esa carga; por lo tanto, tenemos:

$$Q' = \gamma_1 q_1 - i \gamma_1 \beta q_2 \quad (63)$$

Llamando ahora $\gamma_1 = \gamma$, donde $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2}$, queda:

$$Q' = \gamma q_1 - i \gamma \beta q_2 \quad (64)$$

O, escrito de otra forma:

$$q' = q_1 \cosh \psi - i q_2 \sinh \psi \quad (65)$$

teniendo ψ el significado usual de ángulo de rotación en el espacio-tiempo. En consecuencia, las cargas varían de la siguiente manera:

$$\begin{cases} q'_1 = q_1 \cosh \psi = \frac{q_1}{\sqrt{1-\beta^2}} \\ q'_2 = -i q_2 \sinh \psi = \frac{\beta q_2}{\sqrt{\beta^2-1}} \end{cases} \quad (66)$$

Y el cuadrado del módulo de la carga compleja, $Q' = q'_1 + q'_2$, de acuerdo con (66) será:

$$Q'^2 = q_1^2 \cosh^2 \Psi + q_2^2 \sinh^2 \Psi \quad (67)$$

Pero como: $q_1 = q$; $q_2 = i q$, se obtiene:

$$Q'^2 = q^2 \quad (68)$$

Aunque la expresión (68) ya nos indica que el módulo de la carga eléctrica permanece constante con el movimiento, para que esta expresión sea compatible con (57) es necesario que el plano de los números complejos (plano de Gauss), para el caso de la carga, se pueda sustituir por un plano complejo representado con funciones hiperbólicas y no por funciones trigonométricas, al igual que ocurre con la representación compleja del espacio-tiempo. En tal caso, podremos escribir

$$Q'^2 = Q^2 \quad (69)$$

lo que nos indicaría, en su caso, que, aunque la carga (parte eléctrica y parte magnética) varíe con la velocidad, el módulo de la carga permanece constante.

4.6. Fracciones singulares de la carga

Veamos ahora las relaciones que se derivan de considerar la carga compleja en el plano de Gauss o en la descripción anterior del plano complejo de la carga (plano hiperbólico).

4.6.1. La carga compleja en el plano de Gauss

Consideremos ahora de nuevo la carga compleja escrita del siguiente modo:

$$Q = q (1 + i) = q + i q = q_r + i q_i \quad (70)$$

donde q_r y q_i son la parte real y la parte imaginaria de la carga, respectivamente y consideremos su representación en el plano de Gauss. De acuerdo con ello, la parte real (q_r) e imaginaria (q_i) de la carga se escriben ahora:

$$\begin{cases} q_r = |Q| \cos \alpha \\ q_i = |Q| \sin \alpha \end{cases} \quad (71)$$

Notemos aquí que podemos considerar dos situaciones diferentes:

- Si consideramos, para que las partes real e imaginaria de la carga reproduzcan el campo EM, que ambas tienen el mismo módulo, es decir, $\alpha = \pi/4$ y que su valor convencionalmente es la unidad ($q_r = q_i = 1$), entonces el módulo de la carga compleja es $|Q| = \sqrt{2}$.
- Por el contrario, si consideramos que ésta (la carga compleja) tenga por módulo la unidad ($|Q| = 1$) entonces las cargas real e imaginaria (digamos eléctrica y magnética) serán:

$$q_r = q_i = \sqrt{2}/2 \quad (72)$$

Dado que los valores son convencionales, en principio no hay ningún problema con tal de que ambas sean iguales en módulo ($\alpha = \pi/4$).

4.6.2. La intersección del plano de gauss con el plano hiperbólico

Consideremos, en primer lugar, la opción a) del apartado anterior y notemos que esta representación en el plano de gauss corresponde a los valores de las cargas en reposo en cada uno de los sistemas recíprocamente imaginarios con el otro (“dual frames”, en términos de Recami). Sin embargo, para cualquier observador, en un determinado sistema, no pueden estar las dos cargas en reposo y las cargas observables, como se ha visto, varían con la velocidad de acuerdo con:

$$q'_r = \frac{q_r}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad (73)$$

$$q'_i = \frac{\beta q_i}{\sqrt{\beta^2-1}} \quad (74)$$

Notemos entonces que si el valor de estas cargas en reposo es la unidad ($q_r = q_i = 1$), entonces a medida que $\beta \rightarrow (0, \infty)$, entonces las cargas pasan de ($q'_r = 1, q'_i = 0$) \rightarrow ($q'_r = 0, q'_i = 1$); es decir, ocurre que α oscila en el intervalo $\alpha = [0, \pi/2]$, a medida que cambia la velocidad.

En esa línea de razonamiento, el valor de la velocidad requerido para que estas cargas reproduzcan el módulo de la carga Q se obtiene requiriendo que:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \sqrt{2} \rightarrow \beta = 1/\sqrt{2} \quad (75)$$

Por lo tanto, $\beta < 1$. Por otro lado, se tiene también:

$$\frac{\beta}{\sqrt{\beta^2-1}} = \sqrt{2} \rightarrow \beta = \sqrt{2} \quad (76)$$

y, por lo tanto, ahora $\beta > 1$, que es la velocidad recíproca con la anterior.

Si consideramos ahora que α se corresponde con el ángulo de rotación en el espacio-tiempo (plano complejo hiperbólico), ($\tan \alpha = \beta$), (ver figura 4), entonces las cargas real e imaginaria serán:

$$q_r^* = q_r/Q = \cos \alpha \quad (77)$$

$$q_i^* = q_i/Q = \sin \alpha \quad (78)$$

Figura 4. La figura muestra conjuntamente el diagrama cartesiano de gauss y las variaciones hiperbólicas de la carga observable en movimiento. Los cortes de éstas últimas con el valor del módulo de $|Q|$ tienen como abscisas y ordenadas en el diagrama de gauss las fracciones de carga de $\sqrt{2/3}$ y $\sqrt{1/3}$, en el primer cuadrante. Es obvio que los cortes en otro cuadrante darían cantidades negativas; por otro lado, la parte imaginaria de la carga, al elevarla al cuadrado, daría valores negativos de esos cuadrados.

Y para velocidades de la carga de $\beta = \sqrt{2}$ y $\beta = 1/\sqrt{2}$, se tiene:

a) $\beta = \sqrt{2}$

$$\tan(\cos^{-1} q_r^*) = \sqrt{2} \quad (79)$$

De donde se obtiene:

$$q_r^* = \sqrt{\frac{1}{3}} \quad (80)$$

b) $\beta = 1/\sqrt{2}$

$$\tan(\cos^{-1} q_r^*) = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (81)$$

De donde, se obtiene:

$$q_r^* = \sqrt{\frac{2}{3}} \quad (82)$$

Los cuadrados de estas cantidades son:

$$q_r^{*2}(\beta = \sqrt{2}) = \frac{1}{3} \quad (83)$$

$$q_r^{*2}(\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{2}{3} \quad (84)$$

Si tenemos en cuenta que, para la velocidad de la parte real de Q , $\sqrt{2}$, le corresponde una velocidad de la parte imaginaria de $1/\sqrt{2}$, entonces podemos escribir:

$$q_r^{*2} = \frac{1}{3} \quad (85)$$

$$q_i^{*2} = \frac{2}{3} \quad (86)$$

De modo que la fracción, $Q^* = Q/|Q|$, de la carga total observable es:

$$Q^* = \sqrt{q_r^{*2} + q_i^{*2}} = 1 \quad (87)$$

Por último, notemos que, si consideramos por el mismo procedimiento anterior que los valores de las cargas responden a la opción b) del apartado anterior:

$$q_r = q_i = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (88)$$

se obtienen las siguientes fracciones de la carga: ($q_r^* = 1$, $q_i^* = 0$); es decir, se obtiene siempre una carga imaginaria nula y una carga real unidad, de modo que no hay carga compleja; por lo tanto, la única opción compatible con la carga compleja es la primera opción (a) y las fracciones de carga derivadas de la misma.

4.7. La carga compleja y los momentos magnéticos nucleares

Como puede observarse, los cuadrados de las fracciones de la carga así obtenida se corresponden, en módulo, con los valores de las cargas de los quarks; dado que la parte imaginaria de la carga es la responsable de la aparición del campo magnético, podría derivarse que la fracción correspondiente a la parte imaginaria de la misma fuese la responsable de sus momentos magnéticos.

Sin embargo, la fracción de la carga obtenida aquí es asimétrica y el campo magnético generado por la parte imaginaria de la carga diferente al que se le atribuiría en un cálculo clásico con la carga real. Caben aquí dos posibilidades: o bien la carga de los quarks responde a una carga asimétrica de módulo unidad o bien responde a una carga fraccionaria simétrica^j.

Ahora bien, para dilucidar esta cuestión, debemos tener en cuenta que las fracciones singulares de la carga expuestas aquí, en tanto que vinculadas a la variación de la carga, son cargas impropias, es decir, dependientes de la velocidad y, como tales, son cargas observables, pero que no cambian la proporción de las cargas real e imaginaria (propias) en la carga compleja, respetándose la ecuación (70) del texto, con $|q_r| = |q_i|$; de otro modo, no podría derivarse que el campo magnético producido por la carga imaginaria, responde al campo magnético que produciría la carga eléctrica en movimiento.

Por lo tanto, la teoría expuesta aquí, conduce a unas cargas observables asimétricas, pero con cargas integrales simétricas.

Ahora bien, previamente a aplicar esta teoría a los momentos magnéticos nucleares, debemos tener en cuenta también que las cargas q_r y q_i son complementarias, es decir, aumenta la una en la medida que decrece la otra; así cuando $q_r \rightarrow 0$, entonces $q_i \rightarrow 1$, y viceversa, lo que vale también para los compuestos de las cargas. Así, por ejemplo, para el protón, se tiene:

$$\begin{cases} Q_{pr} = q_{ru} + q_{ru} - q_{rd} = 1 \\ Q_{pi} = q_{iu} + q_{iu} - q_{id} = 0 \end{cases} \quad (89)$$

donde las letras u y d de los subíndices se refieren a las cargas de sus quarks constituyentes up y down, respectivamente. de modo que: $Q_{pr} = 1 \rightarrow Q_{pi} = 0$ y viceversa.

Para ilustrar esta situación, nos referiremos aquí a los momentos magnéticos nucleares del protón y del neutrón:

$$\begin{cases} \mu_p = \mu_u + \mu_u - \mu_d \\ \mu_n = \mu_d + \mu_d - \mu_u \end{cases} \quad (90)$$

siendo obviamente μ_p , μ_n , μ_u y μ_d los correspondientes momentos magnéticos del protón, neutrón y sus quarks constituyentes up y down, respectivamente.

Como es bien sabido, el cálculo de la relación entre ambos momentos magnéticos se escribe¹⁵⁷:

$$\mu_n / \mu_p = \frac{(4\mu_d - \mu_u)}{(4\mu_u - \mu_d)} \quad (91)$$

^j En el pasado fueron propuestas cargas integrales de los quarks, como alternativa al modelo estándar de Gell-Mann-Zweig (modelo de Han-Nambu)¹⁵⁴⁻¹⁵⁶

y si, en primera aproximación, se supone que las masas de los quarks son aproximadamente iguales ($m_u \sim m_d$), la relación depende exclusivamente de las cargas de los quarks y queda:

$$\mu_n / \mu_p \propto \frac{(4z_d - z_u)}{(4z_u - z_d)} = -\frac{2}{3} \quad (92)$$

Notemos ahora que, en el modelo propuesto, tal como se aprecia en la tabla II, los campos magnéticos que corresponderían a las cargas reales q_{ru} y q_{rd} serían producidos por las cargas imaginarias q_{id} y q_{iu} , respectivamente:

$$\begin{cases} q_{ru} = -q_{id} \\ q_{rd} = -q_{iu} \end{cases} \quad (93)$$

lo cual significa que se podría reproducir el cálculo anterior con el siguiente cambio:

$$\begin{cases} z_d \rightarrow -q_{iu}^2 \\ z_u \rightarrow q_{id}^2 \end{cases} \quad (94)$$

Es decir:

$$\mu_n / \mu_p \propto \frac{(4(-q_{iu}^2) - q_{id}^2)}{(4q_{id}^2 - (-q_{iu}^2))} \quad (95)$$

Que reproduce, naturalmente, el resultado anterior.

Tabla II: Fracciones singulares de la carga compleja para los quarks^a

Valores de las cargas	Parámetros de la velocidad			Componentes de la carga: real (q_r) e imaginaria (q_i)			
	Q	β	α	q_i	q_r	q_i^2	q_r^2
Partícula							
Quark Up	2/3	0,707	35,3	0,577	0,816	1/3	2/3
Quark Down	- 1/3	1,414	234,7	-0,816	-0,577	2/3	1/3
Protón	1,00					0,00	1,00
neutrón	0,00					1,00	0,00

^a La tabla muestra los valores de las fracciones de las cargas obtenidas para el protón y el neutrón, junto con los parámetros de velocidad (β), ángulo en grados en el plano de gauss (α) y las cargas magnéticas y eléctrica de sus quarks.

4.8. Luz procedente de fuentes superlumínicas. Ondas planas electromagnéticas

Dado que las ondas electromagnéticas se propagan con la velocidad de la luz para todos los sistemas de referencia (sublumínicos y superlumínicos), constituyen un nexo de unión entre ambos sistemas y cabe a priori preguntarse por la posibilidad de detección de estas ondas cuando son emitidas por una fuente superlumínica radiante. Para examinar esta cuestión, consideremos dos sistemas S y S' con movimiento colineal a lo largo del eje x y con velocidad $\beta > 1$.

Llamaremos por defecto a S' sistema superlumínico y analizaremos las ondas EM emitidas en S' cuando son observadas desde el sistema S .

Consideremos, para simplificar, una onda plana electromagnética que se propaga en el sentido positivo del eje x ,

$$Re \{A'_c \exp(ik'_\mu x'^\mu)\} \quad (96)$$

y consideremos la transformación del tensor $k'_\mu x'^\nu$

$$k_i x^j = \Lambda_i^l \Lambda_m^j k'_l x'^m \quad (97)$$

con $\Lambda(\gamma) \rightarrow \Lambda(\bar{\Gamma}i \gamma)$ y $x = (t, \mathbf{r})$.

De la ecuación (97) se obtiene:

$$k_0 x^0 = \xi(k'_1 x'^1 \beta - k'_0 x'^0) \quad (98)$$

$$k_1 x^1 = \xi(k'_0 x'^0 \beta - k'_1 x'^1) \quad (99)$$

con $\xi = (\beta - 1)^{-1}$

Las ecuaciones (98) y (99) ponen de manifiesto que la parte temporal y espacial de la fase de la onda tienden a intercambiarse a medida que se incrementa la velocidad, obteniéndose el intercambio total para $\beta = \infty$ ($k_0 x^0 \leftrightarrow k_1 x^1$). Obviamente, la fase de la onda permanecerá invariable: $k'_\mu x'^\mu = k_\sigma x^\sigma$.

De otra parte, nótese que las amplitudes reales de la onda se transforman como en las ecuaciones (47) y así, mientras que el vector complejo \mathbf{F} rota un ángulo complejo α en el plano (y, z) , las componentes perpendiculares de \mathbf{E} y \mathbf{H} estarán sometidas a la misma rotación y, en consecuencia, lo mismo ocurrirá con la amplitud compleja A_c . Nótese también que tales rotaciones son análogas a las que tienen lugar en la relatividad sublumínica, donde el ángulo de rotación es imaginario puro. Por último, observemos que, desde el punto de vista de la polarización de la luz, se preservarán los grados de polarización lineal y circular, como se desprende de su invariancia ante las transformaciones de Lorentz¹⁵⁸ y, en consecuencia, ante la transformación $\Lambda(\gamma) \rightarrow \Lambda(\bar{\Gamma}i \gamma)$.

Las ecuaciones (98) y (99) admiten también una interpretación en términos del efecto Doppler; en efecto, de la transformación del cuadrivector de onda: $k_\mu = \Lambda_\mu^\sigma k'_\sigma$ se sigue que la frecuencia de la onda en ambos sistemas estará relacionada por la siguiente expresión:

$$\nu = i \nu' \eta^{\pm 1/2} \quad (100)$$

donde $\eta = (\beta + 1)(\beta - 1)^{-1}$ y donde los dobles signos corresponden al alejamiento y acercamiento de la fuente, respectivamente. De aquí se desprende, en principio, que los observadores sublumínicos podrían observar un efecto Doppler dado, en términos de $z = (\Delta\lambda)\lambda^{-1}$, por

$$z_{obs} = \eta^{1/2} - 1 \quad (101)$$

Nótese que la ecuación (101) es formalmente idéntica a la correspondiente al término z sublumínico tras el cambio: $\beta \rightarrow 1/\beta$, lo que pone de manifiesto que las magnitudes del efecto Doppler superlumínico estarán en relación inversa a las velocidades.

No obstante, la ecuación (100) pone claramente de manifiesto que la frecuencia de la onda no puede ser real en ambos sistemas.

Consideremos, a continuación, la transformación de la energía de la onda. Para ello, en analogía con lo efectuado con el tensor de campo electromagnético, asumiremos que su tensor de energía-impulso T^{ik} se comporta también como un tensor bajo las ($\lambda = +1$) TLS. En tal caso, la densidad de energía, componente T^{00} del tensor, satisface:

$$T^{00} = \Lambda_h^0 \Lambda_m^0 T'^{hm} \quad (102)$$

Explícitamente, llamando $W = T^{00}$, podemos escribir

$$W = -\eta W' \quad (103)$$

y, en consecuencia, su densidad de flujo, vendrá dada en módulo por:

$$S = -\eta S' \quad (104)$$

por lo que se evidencia que tanto la densidad de energía como la de flujo serán reales en ambos sistemas. Por lo tanto, la energía transportada por una onda que atraviesa una superficie A' perpendicular a la dirección del movimiento, en un tiempo $\delta t'$, será: $\delta E' = S' A' \delta t'$ y de acuerdo con (104), teniendo en cuenta que $\delta t = \mp i \gamma \delta t'$, esta energía vendrá dada en el sistema S por:

$$\delta E = \pm i \gamma \eta \delta E' \quad (105)$$

La ecuación (105) pone también claramente de manifiesto que la energía transportada por la onda no puede ser real en ambos sistemas.

Sin embargo, la energía imaginaria que aparece en la ecuación (105) debe ser interpretada en paralelo con la dada a las masas imaginarias; es decir, como la parte temporal de la energía (Proposición 3). Así, significa esto que la onda nos presenta su evolución temporal a lo largo de su evolución espacial y, viceversa, su evolución espacial a lo largo de su línea temporal. Esto se sigue también de las ecuaciones (98) y (99), que nos indican que la parte temporal y espacial de la fase de la onda tienden a intercambiarse, así que podría interpretarse que la dirección espacial de su observación en S se correspondería con la evolución temporal de la misma en S' y viceversa, su evolución temporal en S con su evolución espacial en S' . Desde este punto de vista sí cabe esperar que puedan ser detectadas las OEM procedentes de fuentes superlumínicas.

Sin embargo, la limitación para ello, viene de la mano de la cinemática, en particular de la teoría de la aberración, es decir de la transformación del ángulo de emisión de las ondas EM. Así, como se ha visto en el apartado 2 de la parte cinemática, los ángulos de emisión y recepción de las ondas EM en los sistemas S y S' no pueden ser simultáneamente reales. Si φ' es real, φ es imaginario y viceversa [ecuaciones (5) y (6)]; por lo tanto, en principio, la radiación electromagnética procedente de una fuente superlumínica solo podría alcanzar al sistema sublumínico cuando fuese emitida a lo largo de la dirección del movimiento de la fuente ($\varphi = \varphi' = 0$); en otra circunstancia, no existe orientación espacial posible en S en la que recibir la radiación EM emitida en una dirección real en S' .

En resumen, del análisis de la situación, se pone de manifiesto que la radiación EM procedente de fuentes superlumínicas es *a priori* detectable para los observadores sublumínicos, aunque con la limitación dada por la teoría de la aberración.

5. Gravitación y la naturaleza de la masa

5.1. De la masa compleja

Como se ha dicho en la introducción y salvo las muy escasas excepciones allí indicadas, que le atribuyen un significado físico, la idea de masas imaginarias y masas complejas ya ha sido apuntada en la literatura como un mecanismo meramente formal, con el fin de facilitar la descripción matemática de un problema. En lo que nos atañe aquí, dicha idea surge como consecuencia de lo explicado anteriormente y lo consideraremos, en consecuencia, como algo real y físico y no como un artificio matemático.

Así, pues, de acuerdo con lo expuesto, consideremos una masa de naturaleza compleja y que, en consecuencia y en primera aproximación, se puede expresar por el formalismo complejo en la forma:

$$M = m + i m \quad (106)$$

Consideremos que esa masa se mueve respecto de un cierto sistema S con velocidad $v < 1$ ($c = 1$). Llamemos M_S a la masa observada en el sistema S y sea m_0 su masa en reposo en ese sistema. Se tiene:

$$\begin{aligned} M_S &= m_0 \gamma (1 + i) \\ &= m_0 \gamma + i m_0 \gamma \end{aligned} \quad (107)$$

donde $\gamma = (1 - v^2)^{-1/2}$

De acuerdo con la Consecuencia 2, la parte imaginaria de la masa se moverá con velocidad inversa a la de la parte real ($\omega = 1/v$). Haciendo, pues, el cambio: $\omega = 1/v$, podemos escribir:

$$\begin{aligned} M_S &= m \gamma + m_0 \omega (1 - \omega^2)^{-1/2} \\ &= m_{(real)} + m_0 \omega \gamma^* \end{aligned} \quad (108)$$

donde $\gamma^* = (1 - \omega^2)^{-1/2}$

Luego, como se observa, la parte real de la masa será observada como una partícula de masa en reposo m_0 y velocidad $v < 1$; es decir, como una partícula ordinaria de velocidad sublumínica. Por otro lado, su parte imaginaria será observada como si tuviese una masa de valor $m_0 \omega$ y se moviera con velocidad $\omega = 1/v$, que es, como sabemos, la velocidad a la que se propaga la onda asociada a la partícula. Así, pues:

$$i m = m^* \omega \quad ; \quad (\text{con } m^* = m_0 \gamma^*) \quad (109)$$

5.2. De la variación de la masa compleja

De acuerdo con lo anterior (subsección 5.1), las componentes observables de la masa compleja varían con la velocidad. Es posible expresar esa variación de una forma más

reconocible, por decirlo así, similar a la expresión que da la variación de una masa real en la relatividad especial; para ello, reescribamos la expresión (106) del siguiente modo:

$$M = m_r + i m_i \quad (110)$$

donde m_r es la parte real y m_i la imaginaria, escritas ahora como subíndices para mayor claridad y que se mueven con velocidad $\beta < 1$ y $1/\beta$ respectivamente respecto del sistema S, según se ha indicado.

Así, se tiene:

$$m'_r = \frac{m_r}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad (111)$$

$$m'_i = \frac{\beta m_i}{\sqrt{\beta^2-1}} \quad (112)$$

y con las mismas consideraciones que las efectuadas para la carga sobre la relación entre el plano de Gauss y el plano hiperbólico, el módulo de la masa compleja permanece también invariable.

5.3. Fracciones singulares de la masa

El análisis de la relación entre el plano de Gauss y el plano hiperbólico efectuado para la carga eléctrica debe ser también de aplicación al caso de la masa y, por lo tanto, podemos preguntarnos si de este análisis se derivan también para la masa fracciones singulares. Veremos a continuación que eso no es así.

5.3.1. La masa compleja en el plano de Gauss

De acuerdo con (110), la parte real (m_r) e imaginaria (m_i) de la masa, en su representación en el plano de Gauss, se escriben:

$$\begin{cases} m_r = |M| \cos \alpha \\ m_i = |M| \sin \alpha \end{cases} \quad (113)$$

Notemos aquí que, a diferencia de la carga eléctrica, la masa es divisible indefinidamente y, para obtener unas fracciones singulares de una supuesta masa unidad, deberíamos escribir ésta como un múltiplo entero, n , de esta supuesta masa unidad, con $n \rightarrow \infty$; en tal caso, el módulo de la masa compleja en el plano de Gauss sería: $|M| = n\sqrt{2}$.

5.3.2. La intersección del plano de Gauss con el plano hiperbólico

Como en el caso de la carga, el valor de la velocidad requerido para que estas masas (real e imaginaria) reproduzcan el módulo de la masa M se obtiene requiriendo que:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = n\sqrt{2} \rightarrow \beta = \sqrt{\frac{2n^2-1}{2n^2}} \quad (114)$$

Y, por otro lado, también:

$$\frac{\beta}{\sqrt{\beta^2-1}} = n\sqrt{2} \rightarrow \beta = \sqrt{\frac{2n^2}{2n^2-1}} \quad (115)$$

y cuando $n \rightarrow \infty$, se obtiene $\beta=1$ en ambos casos. Por lo tanto, si consideramos ahora, como en el caso de la carga, que α se corresponde con el ángulo de rotación en el espacio-tiempo (plano complejo hiperbólico), ($\tan \alpha = \beta$), entonces se tiene: $\alpha = \pi/4$, y, por lo tanto, las masas real e imaginaria resultarán iguales en módulo:

$$|m_r| = |m_i| \quad (116)$$

Y, a diferencia de lo que ocurre con la carga eléctrica, se observa aquí que no existen fracciones singulares de la masa.

5.4. El potencial gravitatorio de la masa compleja

Me propongo aquí, analizar el potencial gravitatorio de una masa compleja, desde el punto de vista de la aproximación clásica. Ahora bien, dado que en la idea de masa compleja están involucrados no solo los términos imaginarios sino también, en nuestra deducción, velocidades superlumínicas, debemos examinar previamente si ello es compatible con el potencial gravitatorio de la relatividad general, permitiendo también llegar al potencial de Newton en el vacío como caso límite del campo gravitatorio de Einstein y demostrar que ello no modifica en nada la deducción hecha para el caso clásico^k.

Así, consideramos una masa compleja en el interior de un cierto volumen V y una partícula en movimiento situada en el exterior de V. Suponemos que el espacio-tiempo es un espacio de Riemann cuatridimensional.

Como en el caso general, para calcular el potencial gravitatorio de esa masa compleja, consideraremos que el tensor métrico del espacio vacío (o espacio plano) se sustituye por el siguiente:

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^L + \varepsilon gY_{\mu\nu} \quad (117)$$

donde $g_{\mu\nu}^L$ es la matriz del elemento lineal de Lorentz y donde el superíndice L indica precisamente que se trata del elemento lineal de Lorentz, ε una cantidad muy pequeña ($\varepsilon \ll 1$) y $Y_{\mu\nu}$ la perturbación introducida por la presencia de la masa compleja, perturbación que no depende del tiempo. Como la masa es compleja, la perturbación introducida por ella será asimismo compleja y $Y_{\mu\nu}$ debe ser sustituida por:

$$Y_{\mu\nu}^* = Y_{\mu\nu}^R + i Y_{\mu\nu}^I \quad (118)$$

^k Esta deducción es paralela a la efectuada en la referencia 159: *Relatividad General: Estado actual y tendencias previstas*, de Federico Goded Eveverría, pág. 75 (El potencial de Newton en el vacío como caso límite del campo gravitatorio de Einstein). En él se desarrolla el potencial para velocidades pequeñas y despreciando, en consecuencia, determinados términos en la formulación.^{159,160}

donde los superíndices R e I indican que se trata de la parte real e imaginaria de la perturbación.

Y el tensor métrico quedará:

$$g_{\mu\nu}^* = g_{\mu\nu}^L + \varepsilon (\Upsilon_{\mu\nu}^R + i \Upsilon_{\mu\nu}^I) \quad (119)$$

Es decir,

$$\begin{aligned} g_{\mu\nu}^* &= g_{\mu\nu}^L + \varepsilon \Upsilon_{\mu\nu}^R + i \Upsilon_{\mu\nu}^I \\ &= g_{\mu\nu} + i \Upsilon_{\mu\nu}^I \end{aligned} \quad (120)$$

Por lo que, como se observa la parte imaginaria de la masa, aparece aquí como una nueva perturbación adicional al tensor métrico.

Ahora bien, del elemento diferencial de espacio, cuando se usa la métrica anterior y de la línea geodésica que describe el movimiento de una partícula en el campo creado por la masa compleja confinada en V , se obtiene como se sabe:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} + \left\{ \begin{matrix} i \\ jk \end{matrix} \right\} \frac{dx^j}{dt} \frac{dx^k}{dt} = 0 \quad (121)$$

(donde $\left\{ \begin{matrix} i \\ jk \end{matrix} \right\}$ son los símbolos de Christoffel)

Y, como es bien sabido también, en la aproximación newtoniana para el espacio vacío, el potencial gravitatorio en ese caso se escribe:

$$\phi^* = \frac{1}{2} \varepsilon c^2 \Upsilon_{11}^* \quad (122)$$

Ahora bien, dada la naturaleza de las derivadas primeras que aparecen en la expresión (121), se preservará la linealidad de (118) y, en consecuencia, (122) se puede poner:

$$\begin{aligned} \phi^* &= \frac{1}{2} \varepsilon c^2 (\Upsilon_{11}^R + i \Upsilon_{11}^I) \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon c^2 \Upsilon_{11}^R + \frac{1}{2} \varepsilon c^2 i \Upsilon_{11}^I \\ &= \phi^R + i \phi^I \end{aligned} \quad (123)$$

Es decir:

$$\phi^* = \phi^R + i \phi^I \quad (124)$$

Se obtiene así que el potencial gravitatorio puede descomponerse en dos, uno creado por la parte real de la masa compleja y el otro creado por su parte imaginaria.

Esta conclusión es general y no depende de la aproximación clásica. Así, si se mantienen para la velocidad términos en segundo orden, adoptando la notación tridimensional, de (121), teniendo en cuenta que los símbolos de Cristoffel de segunda clase son:

$$\left\{ \begin{matrix} i \\ jk \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2} \varepsilon g^{i\alpha} \left(\frac{\partial \Upsilon_{\alpha k}}{\partial x^j} + \frac{\partial \Upsilon_{\alpha j}}{\partial x^k} - \frac{\partial \Upsilon_{jk}}{\partial x^\alpha} \right) \quad (125)$$

se tiene:

Para $i = 2$)

$$\begin{aligned} \frac{d^2x^2}{dt^2} + \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial Y_{11}}{\partial x} c^2 - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{21}}{\partial y} - \frac{\partial Y_{31}}{\partial x} \right) c v_y - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{21}}{\partial z} - \frac{\partial Y_{41}}{\partial x} \right) c v_z \\ - \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial Y_{22}}{\partial x} v_x^2 - \frac{1}{2} \varepsilon \left(2 \frac{\partial Y_{23}}{\partial y} - \frac{\partial Y_{33}}{\partial x} \right) v_y^2 - \frac{1}{2} \varepsilon \left(2 \frac{\partial Y_{24}}{\partial z} - \frac{\partial Y_{44}}{\partial x} \right) v_z^2 \\ - \varepsilon \frac{\partial Y_{22}}{\partial y} v_y v_x - \varepsilon \frac{\partial Y_{22}}{\partial z} v_z v_x - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{23}}{\partial z} + \frac{\partial Y_{24}}{\partial y} - \frac{\partial Y_{43}}{\partial x} \right) v_z v_y = 0 \end{aligned} \quad (126)$$

Para $i = 3$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y^2}{dt^2} + \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial Y_{11}}{\partial y} c^2 - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{31}}{\partial x} - \frac{\partial Y_{21}}{\partial y} \right) v_x c - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{31}}{\partial z} - \frac{\partial Y_{41}}{\partial y} \right) v_z c \\ - \frac{1}{2} \varepsilon \left(2 \frac{\partial Y_{32}}{\partial x} - \frac{\partial Y_{22}}{\partial y} \right) v_x^2 - \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial Y_{33}}{\partial y} v_y^2 - \frac{1}{2} \varepsilon \left(2 \frac{\partial Y_{34}}{\partial z} - \frac{\partial Y_{44}}{\partial y} \right) v_z^2 \\ - \varepsilon \frac{\partial Y_{33}}{\partial x} v_x v_y - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{32}}{\partial z} + \frac{\partial Y_{34}}{\partial x} - \frac{\partial Y_{42}}{\partial y} \right) v_x v_z - \varepsilon \frac{\partial Y_{33}}{\partial z} v_z v_y = 0 \end{aligned} \quad (127)$$

Para $i = 4$

$$\begin{aligned} \frac{d^2z^2}{dt^2} + \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial Y_{11}}{\partial z} c^2 - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{41}}{\partial x} - \frac{\partial Y_{21}}{\partial z} \right) v_x c - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{41}}{\partial y} - \frac{\partial Y_{31}}{\partial z} \right) v_y c \\ - \frac{1}{2} \varepsilon \left(2 \frac{\partial Y_{42}}{\partial x} - \frac{\partial Y_{22}}{\partial z} \right) v_x^2 - \frac{1}{2} \varepsilon \frac{\partial Y_{44}}{\partial z} v_z^2 - \frac{1}{2} \varepsilon \left(2 \frac{\partial Y_{43}}{\partial y} - \frac{\partial Y_{33}}{\partial z} \right) v_y^2 \\ - \varepsilon \frac{\partial Y_{44}}{\partial x} v_x v_z - \varepsilon \left(\frac{\partial Y_{42}}{\partial y} + \frac{\partial Y_{43}}{\partial x} - \frac{\partial Y_{32}}{\partial z} \right) v_x v_y - \varepsilon \frac{\partial Y_{44}}{\partial y} v_y v_z = 0 \end{aligned} \quad (128)$$

Y, como se aprecia, se mantendrá la linealidad de las ecuaciones al introducir la expresión (118), obteniéndose que el potencial se descompondrá en una parte real y otra imaginaria, como se indica en (124).

El resultado es que las velocidades superlumínicas no influirán en la parte real del tensor métrico. Aplicando el principio de dualidad se obtiene que la parte superlumínica no influirá sobre la métrica sublumínica.

5.5. De la onda asociada a la partícula

Como hemos considerado, la masa compleja representa una masa real (partícula, de velocidad v) y una masa imaginaria (transcendente, de velocidad $1/v$). Esta consideración es suficiente para demostrar que la parte imaginaria de la masa se comporta como una onda.

Así, aún desde un punto de vista elemental, se puede comprobar el enunciado sin más que tener en cuenta que, siendo el campo gravitatorio conservativo, la fuerza gravitatoria de una partícula deriva, como es bien sabido, de un potencial:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla \psi(r) \quad (129)$$

Donde $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ es la intensidad de campo gravitatorio y $\psi(r) = G \frac{M}{r}$, el potencial gravitatorio.

Pero, de acuerdo con (110), (129) quedará desglosado en la siguiente:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla \psi_r(r) - i \nabla \psi_i(r) \quad (130)$$

Donde ψ_r y ψ_i son la parte real e imaginaria del potencial, de acuerdo con:

$$\begin{cases} \psi_r(r) = G \frac{m_r}{r} \\ \psi_i(r) = G \frac{m_i}{r} \end{cases} \quad (131)$$

Puede recordarse ahora la teoría de Dattoli y Mignani⁸¹ en R^6 que produce el cambio:

$$\nabla_r \rightarrow \nabla_t ; \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow \frac{\partial}{\partial r} \quad (132)$$

y que, en forma similar, es de aplicación aquí. En efecto, aplicando las ($\lambda=+1$) TLS a la transformación del operador diferencial, se tiene:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x'} = \mp i \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x} + \beta \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ \frac{\partial}{\partial y'} = \frac{\partial}{\partial y} ; \frac{\partial}{\partial z'} = \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial t'} = \mp i \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} + \beta \frac{\partial}{\partial x} \right) \end{cases} \quad (133)$$

Por lo tanto, para $\beta \rightarrow \infty$, quedará:

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial x'} = \mp i \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial y'} = \frac{\partial}{\partial y} ; \frac{\partial}{\partial z'} = \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial t'} = \mp i \frac{\partial}{\partial x} \end{cases} \quad (134)$$

Prescindiendo de los dobles signos para mayor claridad, y aplicando esta transformación al segundo término de la intensidad de campo gravitatorio, se tiene:

$$i \nabla_r \psi_i(r) = \frac{\partial \psi_i(r)}{\partial t} \mathbf{i} + i \frac{\partial \psi_i(r)}{\partial y} \mathbf{j} + i \frac{\partial \psi_i(r)}{\partial z} \mathbf{k} \quad (135)$$

Ahora bien, de acuerdo con la interpretación de las coordenadas espaciales imaginarias dado en 3.3.1, podemos poner:

$$i \frac{\partial \psi_i(r)}{\partial y} = \frac{\partial \psi_i(r)}{\partial t_y} ; i \frac{\partial \psi_i(r)}{\partial z} = \frac{\partial \psi_i(r)}{\partial t_z} \quad (136)$$

y, de acuerdo con ello, con carácter general, también podemos poner:

$$\nabla_r \rightarrow \nabla_t ; \frac{\partial}{\partial r} \rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \quad (137)$$

Así, se tiene:

$$i \nabla \psi_i(r) = \partial / \partial t \psi_i(r) \quad (138)$$

y, por lo tanto (130) se escribe:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla \psi_r(r) - \partial / \partial t \psi_i(r) \quad (139)$$

Tomando ahora la laplaciana de esta expresión y luego su derivada respecto del tiempo, se tiene:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r})) = -\nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} \psi_r(r) \right] - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \nabla \psi_i(r) \quad (140)$$

Para mejor seguimiento de esta expresión, escribámosla como sigue:

$$A = B + C \quad (141)$$

A) En el primer término A aparece la ecuación de Poisson:

$$\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r}) = -4\pi G \rho_m(\mathbf{r}) \quad (142)$$

donde ρ_m es la densidad de materia; así pues:

$$\begin{aligned} A &= \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \mathbf{g}(\mathbf{r})) = -\frac{\partial}{\partial t} 4\pi G \rho_m(\mathbf{r}) \\ &= -4\pi G \dot{\rho}_m(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (143)$$

$$\text{donde } \dot{\rho}_m(\mathbf{r}) = \frac{\partial \rho_m(\mathbf{r})}{\partial t}$$

B) En el segundo término B se tiene:

$$\begin{aligned} B &= -\nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} \psi_r(r) \right] = -\nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} G \frac{m_r}{r} \right] \\ &= -\nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} G \frac{M - im_i}{r} \right] \\ &= -\nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{g}(\mathbf{r}) \right] + \nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} G \frac{m_i^* \omega}{r} \right] \end{aligned} \quad (144)$$

donde se ha tenido en cuenta que la masa compleja viene dada por las expresiones (109) y (110) y, por lo expuesto al principio, la parte imaginaria de la masa se observa como una masa de velocidad $\omega = 1/v$. Así:

$$i m_i = m_0 \omega \quad \gamma^* = m_i^* \omega \quad (145)$$

Así, pues, B queda¹:

$$\begin{aligned} B &= -\nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} \mathbf{g}(\mathbf{r}) \right] + \nabla^2 \left[\frac{\partial}{\partial t} G \frac{m_i^* \omega}{r} \right] = -\nabla^2 \dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) + \nabla^2 G m_i^* \omega \left[-\frac{\partial r / \partial t}{r^2} \right] \\ &= -\nabla^2 \dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) - \nabla^2 G m_i^* \omega \frac{\omega \sqrt{1-\omega^2}}{r^2} \\ &= -\nabla^2 \dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) - \nabla^2 \frac{G m_0}{r^2} \omega^2 \end{aligned} \quad (146)$$

Es decir,

¹ En esta expresión se ha tenido en cuenta que, en el caso de una derivación clásica, el término $\frac{\partial r}{\partial t}$ representa simplemente la velocidad a la que se mueve la partícula, pero para velocidades relativistas hay que tener en cuenta sus implicaciones; así, del mismo modo que para el sistema S la masa de la partícula es $M_S = m_0(1 - \omega^2)^{-1/2}$, por la contracción de Lorentz de longitudes la variación ∂r será: $\partial r = \partial r_0(1 - \omega^2)^{1/2}$ y, por lo tanto $\frac{\partial r}{\partial t} = \omega(1 - \omega^2)^{1/2}$.

$$B = -\nabla^2 \dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) - \nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \omega^2 \quad (147)$$

donde $\dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) = \frac{\partial}{\partial t} \mathbf{g}(\mathbf{r})$ siendo $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ es la intensidad de campo gravitatorio y $\mathbf{g}_i(\mathbf{r})$ su parte imaginaria^m.

Finalmente (147) puede escribirse asíⁿ:

$$B = -\nabla^2 \dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) - \omega^2 \nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \quad (148)$$

C) En el último término C la aplicación del operador nabla sobre el potencial $[\nabla\psi_i(\mathbf{r})]$, siendo este último un escalar, da lugar al gradiente, obteniéndose la parte imaginaria de la intensidad de campo gravitatorio. Así, se tiene:

$$C = -\frac{\partial^2}{\partial t^2} \nabla\psi_i(\mathbf{r}) = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \quad (149)$$

De modo que finalmente la expresión (141), convenientemente ordenada, queda:

$$-4\pi G \dot{\rho}_m(\mathbf{r}) + \nabla^2 \dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) = -\omega^2 \nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) + \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \quad (150)$$

De nuevo, el segundo término del lado izquierdo de la ecuación (150), teniendo en cuenta (143) se escribe:

$$\nabla^2 \dot{\mathbf{g}}(\mathbf{r}) = -4\pi G \nabla \dot{\rho}_m(\mathbf{r}) \quad (151)$$

Teniendo esto en cuenta, la anterior ecuación (150) queda:

$$4\pi G \dot{\rho}_m(\mathbf{r}) + 4\pi G \nabla \dot{\rho}_m(\mathbf{r}) = \omega^2 \nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) - \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \quad (152)$$

Y, en consecuencia, si la densidad de materia es constante $\dot{\rho}_m(\mathbf{r}) = 0$, se tiene:

$$\nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) - \frac{1}{\omega^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) = 0 \quad (153)$$

Que es una ecuación de onda de velocidad $\omega = 1/v$, que es la velocidad de la onda asociada a la partícula.

5.6. De la ecuación de De Broglie

Veamos ahora que la expresión (153) responde a la ecuación de la onda asociada a la partícula predicha por Louis de Broglie en 1924.^{161,162} En efecto, dado que, de acuerdo con lo

^m Aun cuando en el término $\mathbf{g}_i(\mathbf{r})$ aparece la masa en reposo m_0 en el sistema S, el término se refiere a la parte imaginaria de la masa.

ⁿ El segundo sumando de (139) se desarrolla así: $\nabla^2 (\mathbf{g}_i(\mathbf{r})\omega^2) = \nabla \cdot \nabla \cdot (\mathbf{g}_i(\mathbf{r})\omega^2) = \nabla \cdot (\omega^2 \nabla \cdot \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) + \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \nabla \cdot \omega^2)$. Es decir, $\nabla^2 (\mathbf{g}_i(\mathbf{r})\omega^2) = 2 \nabla \omega^2 \nabla \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) + \omega^2 \nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) + \mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \nabla^2 \omega^2$. Pero: $\nabla \omega = \mathbf{0}$; $\nabla^2 \omega = 0$ ($\nabla \omega = \nabla \left(\frac{r}{t} \right) = \frac{t-1/\omega r}{t^2} = 0$), y, del mismo modo: $\nabla \omega^2 = 2 \omega \nabla \omega = 0$; es decir: $\nabla \omega^2 = 0$; $\nabla^2 \omega^2 = 0$ y, por lo tanto: $\nabla^2 (\mathbf{g}_i(\mathbf{r}) \omega^2) = \omega^2 \nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r})$, que conduce a la expresión (148).

anterior, la intensidad de campo gravitatorio imaginario se comporta como una onda, puede escribirse^o:

$$\mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t) = \mathbf{G}_i \exp \{i k_j x^j\} \quad (154)$$

para el caso de una onda plana, que se propaga en el sentido positivo del eje x, podría escribirse:

$$\mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t) = \mathbf{G}_i \exp \{i (k_0 x^0 + k_1 x^1)\} \quad (155)$$

Ahora bien, dado que la parte imaginaria de la masa se mueve con la velocidad inversa respecto de la parte real (partícula), resulta que los cuadvectores de ondas de la parte real e imaginaria de la masa están relacionados por una transformación trascendente y, en consecuencia, como se ha demostrado en la subsección 4.8, se produce el intercambio: $k_0 x^0 \leftrightarrow k_1 x^1$, permaneciendo invariable la fase de la onda. Esto significa que, sin pérdida de generalidad, (154) puede escribirse de la siguiente forma:

$$\mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t) = \mathbf{G}_i \exp [i(k_i \cdot \mathbf{r} - \Omega_i t)] \quad (156)$$

Donde se ha incorporado el subíndice i para indicar que la onda responde a la parte imaginaria de la masa; de modo que: $k_i = 2\pi/\lambda_i$, $\Omega_i = 2\pi\nu_i$, como en el caso ordinario.

Sustituyendo (156) en (153) se obtiene:

$$k_i = \pm \Omega_i / \omega \quad (157)$$

Es decir,

$$k_i = 2\pi/\lambda_i = \pm 2\pi\nu_i/\omega \quad (158)$$

y, prescindiendo de los dobles signos para mayor claridad, de (158) tenemos:

$$\lambda_i = h\omega/h\nu_i = h\omega/E_i \quad (159)$$

donde se ha considerado que para la parte imaginaria de la masa es válida también la expresión: $E_i = h\nu_i$.

Ahora bien, como al mismo tiempo debe cumplirse también que $E_i = m_i c^2$, teniendo en cuenta ahora que, según la expresión (109), se tiene:

$$m_i = m_{0i} (\omega/c) \gamma^* = \frac{m_{0i} (\omega/c)}{\sqrt{1 - \omega^2/c^2}} \quad (160)$$

^o En esta sección y en la siguiente utilizaremos explícitamente la constante c en las expresiones, para mayor claridad y evitar confusiones en algunas expresiones deducidas.

Denotando m_{0i} la masa en reposo de la parte imaginaria de la masa para un sistema de referencia vinculado a la misma. Entonces queda:

$$E_i = \frac{m_{0i} (\omega/c) c^2}{\sqrt{1 - \omega^2/c^2}} \quad (161)$$

y (159) se escribe:

$$\lambda_i = \frac{h\omega \sqrt{1 - \omega^2/c^2}}{m_{0i} (\omega/c) c^2} \quad (162)$$

Teniendo en cuenta ahora que $\omega = c^2/v$, la expresión anterior queda:

$$\lambda_i = \frac{h i \sqrt{1 - v^2/c^2}}{m_{0i} v} \quad (163)$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con (116), las masas real e imaginaria de la partícula (en reposo), son iguales en módulo, escritas aquí para mayor claridad como $|m_{r0}| = |m_{i0}|$, y que se cumple: $m_{i0} = i m_{r0}$, la expresión (163) puede escribirse así:

$$\lambda_i = \frac{h}{m_{0r} (1 - v^2/c^2)^{-1/2} v} = \frac{h}{m_r v} \quad (164)$$

Como el subíndice i indica sencillamente que se trata de la longitud de onda derivada con la parte imaginaria de la masa, se puede prescindir ahora de él y escribir simplemente, como en la formulación convencional:

$$\lambda = h/p \quad (165)$$

Que naturalmente es la ecuación de De Broglie para la longitud de la onda asociada a la partícula. Como es evidente, cuando $v = 0 \rightarrow \lambda = \infty$ y no hay onda asociada, en congruencia con la proposición 3 y la consecuencia 1.

5.7. La ecuación de ondas de Klein-Gordon

Siendo la ecuación (153) una ecuación de segundo orden en las coordenadas espaciales y temporales y siendo, además, una ecuación relativista, parece natural, a diferencia de lo efectuado en la versión previa de este trabajo,¹⁶³ analizar aquí su compatibilidad con la ecuación de ondas de Klein-Gordon.

Consideremos en primer lugar la ecuación de Klein-Gordon:

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\hbar^2 c^2 \nabla^2 \phi + m^2 c^4 \phi \quad (166)$$

De modo que si se hace $\mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t) = \phi$, la ecuación toma la forma:

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = -\hbar^2 c^2 \nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t) + m^2 c^4 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t) \quad (167)$$

Analicemos por separado la parte temporal y la parte espacial de la expresión (167):

A. Parte temporal

Si combinamos esta expresión (167) con la (153), tenemos:

$$-\hbar^2 \ddot{\mathbf{g}} = -\hbar^2 c^2 \left[\frac{1}{\omega^2} \ddot{\mathbf{g}} \right] + m^2 c^4 \mathbf{g} \quad (168)$$

Donde se utilizan los símbolos $\ddot{\mathbf{g}}$ y \mathbf{g} por $\frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{g}(\mathbf{r}, t)$ y $\mathbf{g}(\mathbf{r}, t)$, respectivamente para mayor claridad.

Así, se tiene:

$$\ddot{\mathbf{g}} = \frac{v^2}{c^2} \ddot{\mathbf{g}} - \frac{m^2 c^4}{\hbar^2} \mathbf{g} \quad (169)$$

O bien:

$$\ddot{\mathbf{g}} + \gamma^2 \frac{m^2 c^4}{\hbar^2} \mathbf{g} = 0 \quad (170)$$

Con $\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$

Ahora bien:

$$\frac{m^2 c^4}{\hbar^2} = \left(\frac{E}{\hbar}\right)^2 = \left(\frac{2\pi h\nu}{h}\right)^2 = \Omega^2 \quad (171)$$

Por lo tanto, la anterior queda:

$$\ddot{\mathbf{g}} + \gamma^2 \Omega^2 \mathbf{g} = 0 \quad (172)$$

Ecuación que tiene por solución:

$$\mathbf{g}(t) = c_1 e^{i\gamma\Omega t} + c_2 e^{-i\gamma\Omega t} \quad (173)$$

Siendo c_1 y c_2 constantes a determinar

B. Parte espacial

Del mismo modo, de la combinación de (167) y (153), podemos escribir:

$$-\hbar^2 \omega^2 \ddot{\mathbf{g}} = -\hbar^2 c^2 \ddot{\mathbf{g}} + m^2 c^4 \mathbf{g} \quad (174)$$

Donde ahora se utilizan los símbolos $\ddot{\mathbf{g}}$ y \mathbf{g} por $\nabla^2 \mathbf{g}_i(\mathbf{r}, t)$ y $\mathbf{g}(\mathbf{r}, t)$, respectivamente para mayor claridad.

Así, se tiene:

$$\ddot{\mathbf{g}} = \frac{m^2 c^4}{-\hbar^2 \omega^2 + \hbar^2 c^2} \mathbf{g} \quad (175)$$

O bien:

$$\ddot{\mathbf{g}} - \frac{\Omega^2}{c^2 - \omega^2} \mathbf{g} = 0 \quad (176)$$

Que puede escribirse así:

$$\ddot{\mathbf{g}} + \gamma^2 \Omega^2 \left(v/c^2 \right)^2 \mathbf{g} = 0 \quad (177)$$

$$\text{Con } \gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2}$$

Y que tiene por solución:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = c_3 e^{i\gamma \Omega (v/c^2) r} + c_4 e^{-i\gamma \Omega (v/c^2) r} \quad (178)$$

Siendo c_3 y c_4 constantes a determinar.

Ahora bien:

$$\frac{\Omega v}{c^2} = \frac{2\pi v}{c^2} = \frac{2\pi v}{\omega} = \frac{2\pi}{\lambda} = k \quad (179)$$

Por lo tanto, la anterior (178) queda:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = c_3 e^{i\gamma k r} + c_4 e^{-i\gamma k r} \quad (180)$$

C. Parte temporal y espacial

Sumemos ahora las expresiones (173) y (180), tenemos:

$$2 \mathbf{g}(\mathbf{r}) = c_3 e^{i\gamma k r} + c_2 e^{-i\gamma\Omega t} + c_1 e^{i\gamma\Omega t} + c_4 e^{-i\gamma k r} \quad (181)$$

Que reproduce la expresión (156), excepto el factor γ , de la siguiente manera:

$$c_3 = c_2 = 2\mathbf{G}_i ; c_1 = c_4 = 0 \quad (182)$$

Entonces (181) queda:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = \mathbf{G}_i e^{i\gamma(k r - \Omega t)} \quad (183)$$

Notemos que si hacemos^P:

$$\lambda_i = \gamma^{-1} \lambda ; v_i = \gamma v \quad (184)$$

Entonces (183) finalmente se escribe:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = \mathbf{G}_i e^{i\gamma(k_i r - \Omega_i t)} \quad (185)$$

Que reproduce la ecuación (156), solución de (153).

5.8. Inferencia: el mundo dual

De lo anterior se puede deducir que la parte imaginaria de la materia se identifica con la onda asociada a la misma, siendo ésta (la onda) su parte temporal y la partícula su parte espacial. Esta conclusión es general y afecta tanto a los bradiones como a los taquiones; así, para los taquiones, las partes real e imaginaria de su masa compleja se observarán intercambiadas para observadores sublumínicos; es decir, su parte imaginaria, su onda asociada, se comportará como una partícula real para dicho sistema sublumínico. Esto nos lleva a concluir que, siendo la masa una entidad compleja, ésta será también dual en el sentido de que siempre habrá una parte real y otra imaginaria respecto de cualquier sistema de referencia. Así pues, el mundo compuesto por masas complejas será a su vez un mundo dual o superpuesto a sí mismo. El mundo taquiónico, es así el mundo de las ondas asociadas a los bradiones y viceversa.

Sin embargo, el mundo bradiónico y taquiónico no son una copia espejo el uno del otro y sus movimientos no se corresponden entre sí, debido a lo que se deduce de la teoría de la aberración o transformación de los ángulos. Así, la onda asociada a un taquión (que lo es respecto

^P Se utiliza para la longitud de onda la contracción de longitudes: $\lambda_i = \lambda \sqrt{1 - (v/c)^2}$; es decir: $\lambda_i = \gamma^{-1} \lambda$. Teniendo en cuenta que $\lambda = \omega/v$; $\lambda_i = \omega/v_i$, se tiene: $\omega/v_i = \gamma^{-1} \omega/v$, de donde $v_i = \gamma v$. Esta expresión para la frecuencia es la utilizada por de Broglie^{161,162} como asociada a un fenómeno ondulatorio y no responde a la dilatación temporal.

de un cierto sistema M_S) no será siempre observada como una partícula real en M_S para cualquier movimiento arbitrario del taquión en un cierto sistema M_S' , en el cual éste –el taquión– es un bradión.

En efecto, dado que el movimiento entre las partes real e imaginaria de la partícula es siempre colineal (transcendente, pero colineal) cualquier movimiento del taquión en M_S' , que obedece a una variación de su orientación angular ϕ' respecto de M_S' , se corresponde con una variación angular ϕ de su onda asociada (partícula para M_S) que, de acuerdo con las ecuaciones (5) y (6), no podrá ser simultáneamente real con ϕ' ; en consecuencia, no podremos observar una partícula real en M_S que siga los mismos movimientos que la partícula original (taquión) en M_S' ; es decir, la dualidad no es simplemente una superposición de la parte real e imaginaria de la materia y, por lo tanto, de los mundos asociados. Los mundos asociados son duales, en efecto, pero ortogonales entre sí. Eso significa que la imagen material del mundo en M_S' no coincide con la imagen material del mundo en M_S . Así, los movimientos del taquión en M_S' se observan en M_S como una onda asociada que está en el pasado o en el futuro del instante inicial; de ahí que esta interpretación de la dualidad resulte, en principio, compatible con la idea de que la onda asociada a la partícula representa la probabilidad de encontrar a ésta en una posición e instante dado, ya que, en realidad, ella misma –la onda asociada– precede a la partícula.

5.9. La interpretación de la onda asociada a la partícula y los fundamentos de la mecánica cuántica

Entiendo aquí exclusivamente por fundamentos de la mecánica cuántica solo lo relativo a la interpretación probabilística de la onda asociada a la partícula, o interpretación Copenhague, considerada como su interpretación ortodoxa. En este sentido, la compatibilidad expresada en el último párrafo de la sección anterior, no significa en modo alguno aceptar la validez de su interpretación probabilística de la onda, en tanto que negación de su naturaleza física.

El hecho de que la intensidad de campo gravitatorio de la masa imaginaria se comporte como una onda, con la misma velocidad de la onda asociada a la partícula y con una longitud de onda que se corresponde con la ecuación de De Broglie, junto con su clara compatibilidad con la ecuación de Klein-Gordon, como aquí se ha expuesto, es un indicio notable y así lo creo, de que la interpretación aquí dada a la onda asociada a la partícula como la parte temporal de la materia, en el contexto de las consideraciones epistemológicas aquí expuestas, constituyen la explicación más plausible a la verdadera naturaleza física de la onda, aquella predicha por Louis de Broglie en 1924 y puesta de manifiesto experimentalmente por C.J. Davisson y L.H. Germer en 1927 e independientemente por G.P. Thompson en el mismo año.

6. Conclusiones

Este trabajo es una nueva versión de un trabajo previo (Relatividad superlumínica y realidad física), formulado de modo que se aprecie mejor la conexión entre los postulados epistemológicos y el desarrollo de su formalismo posterior. Se han introducido además algunas modificaciones en el mismo y adicionado algunas secciones nuevas. Como el original, el trabajo se enmarca dentro de la relatividad superlumínica y trata de la interpretación física de las magnitudes imaginarias que aparecen en el desarrollo de la misma (coordenadas, velocidades, ángulos, cargas y masas complejas), a las que, contrariamente a lo que es común, aquí se les atribuye significado físico.

En primer lugar y tras una breve introducción a la teoría de los taquiones, ceñida fundamentalmente a la transformación de coordenadas y tras unas proposiciones epistemológicas

sobre el concepto de realidad física, se analiza la cinemática de taquiones, desde el punto de vista del reposo taquiónico y se estudian las velocidades imaginarias que en ella aparecen, permitiendo identificar en el mundo taquiónico clases o universos cinemáticos diferentes.

Con el mismo prisma, se demuestra posteriormente que es posible la interpretación física de las magnitudes complejas (masas y cargas) que aparecen tanto en la mecánica cuántica como en la relatividad superlumínica. Así, con relación al electromagnetismo, se analiza la naturaleza compleja de la carga eléctrica y, en especial, su divisibilidad y se demuestra que existen fracciones singulares de la carga eléctrica cuyos cuadrados coinciden con la carga de los quarks; también se estudian las implicaciones de la existencia de una carga compleja en los momentos magnéticos nucleares y la posibilidad de detección de ondas electromagnéticas emitidas por una fuente superlumínica.

Por otro lado, se analiza también la naturaleza física de una masa compleja y por realizar un análisis comparativo con la carga compleja, se estudia su variación con la velocidad y su divisibilidad. Posteriormente, tras revisar la compatibilidad del análisis con la relatividad general, se demuestra que la parte imaginaria de la masa compleja implica que su intensidad de campo gravitatorio se comporte como una onda, con la velocidad de la onda asociada a la partícula, demostrándose también que su longitud de onda coincide con la dada por la ecuación de De Broglie, y que la ecuación de ondas obtenida, de segundo orden en las coordenadas espaciales y temporal, resulta compatible con la ecuación de ondas de Klein-Gordon. Por último, se concluye con la existencia de un mundo dual, en el que las ondas asociadas a los bradiones son taquiones y, viceversa, las ondas asociadas a los taquiones son bradiones. Llegamos así a la conclusión de que la dualidad onda-corpúsculo es equivalente, en realidad, a la dualidad bradiones-taquiones. Todo lo cual constituye, a mi entender, un indicio notable, de que la interpretación aquí dada a la onda asociada a la partícula como la parte temporal de la materia, en el contexto de las consideraciones epistemológicas aquí expuestas, constituyen la explicación más razonable de su verdadera naturaleza física, lo que constituye una interpretación alternativa a la interpretación probabilística (ortodoxa) de la mecánica cuántica.

7. Referencias

1. O.M. Bilaniuk, V.K. Deshpande y E.G.B. Sudarshan: *Am.J.Phys.*, 30, 718 (1962).
2. O.M. Bilaniuk y E.G.B. Sudarshan: *Physics Today*, 22 (5), 43 (1969a).
3. Feinberg, G.: *Phys. Rev.*, 159, 1089 (1967).
4. Rolnick: *Phys. Rev.*, 183, 1105 (1969); *Phys. Rev. D*, 6, 2300 (1972); F.A.E. Pirani, *ibid*, 1, 3224 (1970); J.A. Armentola y D.D. Yee, *ibid*, 4, 1912 (1971).
5. R. Fox, C.G. Kuper y S.S. Lipson: *Nature (London)*, 223, 597 (1969).
6. G.A. Benford, D.L. Book y W.A. Newcomb: *Phys. Rev. D*, 2, 263 (1970).
7. D.J. Thoules: *Nature (London)*, 224, 506 (1969).
8. A. Fox, C.G. Kuper y S.G. Lipson: *Proc. R. Soc. London, Ser. A*, 316, 515 (1970).
9. J. Strnad: *Fortsch. Phys.*, 18, 237 (1970).
10. O.M. Bilaniuk y E.C.G. Sudarshan: *Nature (London)*, 223, 386 (1969); 23 (10), 79 (1970).
11. O.M. Bilaniuk, S.L. Brown, B. De Witt, V.A. Newcomb, M. Sachs, E.C.G. Sudarshan y S. Yoshikawa: *Phys. Today*, 22, (12), 47 (1969)
12. R.S. Root y J.S. Trefil: *Lett. Nuovo Cimento*, 3, 412 (1970).
13. J.K. Kowalczyński: *Int. J. Theor. Phys.*, 23, 27 (1984).
14. M. Pavšič: *Lett. Nuovo Cimento*, 30, 111 (1981).
15. J.B. Maund: *Found. Phys.*, 9, 557 (1979).

16. E.C.G. Stückelberg: *Helv. Phys. Acta*, 14, 321, 588 (1941).
17. R.P. Feynman: *Phys. Rev.*, 76,749 (1949)
18. E. Recami: *Classical Tachyons and Possible Applications: A Review.*: INFN/AE-84/8, (1984) y referencias aludidas: A. Garuccio, G.D. Maccarrone, E. Recami and J.P.Vigier (1980), R. Mignani y E. Recami (1976a).
19. L. Parker: *Phys. Rev.*, 188, 2287 (1969).
20. V. Berzi y V. Gorini: *J. Math. Phys.*, 10, 1518 (1969).
21. R. Mignani y E. Recami: *Nuovo Cimento*, 14 A, 169 (1973); Erratum, 16 A, 208 (1973)
22. V.F. Perepelitsa: arXiv:1606.04808v1 [gr-qc] 14 Jun 2016.
23. R. Ehrlich: arXiv:2204.12017v5 [hep-ph] 10 Jun 2022. Publicado como: *Symmetry* 2022, 14(6), 1198.
24. V.F. Perepelitsa: arXiv:1606.04808v1 [gr-qc] 14 Jun 2016.
25. E. Recami, F. Fontana y R. Garavaglia: arXiv:0709.2453v1 [physics.class-ph] 16 Sep 2007.
26. V. Gorini: *Commun. Math. Phys.*, 21, 150 (1971).
27. V. Berzi y V. Gorini: *Ann. Inst. Henri Poincaré*, 16, 1 (1972).
28. A. F. Antippa y A. E. Everett: *Phys. Rev. D*, 8, 2352 (1973).
29. A.F. Antippa: *Phys. Rev.D*, 11, 724 (1975).
30. L. Marchildon, A.E. Everett y A.F. Antippa: *Nuovo Cimento* 53 B, 253 (1979).
31. C. Jin y M. Lazar: arXiv:1403.5988v2 [gr-qc] 14 Apr 2014.
32. R. Qi: arxiv.org/pdf/quant-ph/0210021. Also published as S. Gao: <https://www.academia.edu/2467938>.
33. G.D. Maccarrone, y E. Recami: *INFN/AE*, 82/12, (1982)
34. R. Goldoni: *Lett. Nuovo Cimento*, 5, 495 (1972).
35. R. Goldoni: *Nuovo Cimento*, 14 A, 501 (1973).
36. S. Pahor y J.S. Strnad: *Lett. Nuovo Cimento*, 14, 458 (1975)
37. F. González-Gascón: *Lett. Nuovo Cimento*, 14, 69 (1975)
38. S. Pahor y J.S. Strnad: *Lett. Nuovo Cimento*, 33 B, 821 (1976)
39. B.S. Rajput y K.D. Purohit: *Indian J.Phys.*, 54 A, 377 (1980)
40. O.P.S. Negi, H.C. Chandola, K.D. Purohit y B.S. Rajput: *Phys. Lett.*, 105 B, 281 (1981)
41. B.S. Rajput y K.D. Purohit: *Indian J.Phys.*, 54 A, 388 (1980)
42. N.D. Sen Gupta: *Nuovo Cimento*, 44 A, 512 (1966).
43. N.D. Sen Gupta: *J.Phys. A.*,1, 340 (1968).
44. N.D. Sen Gupta: *Nucl.Phys.*, 27 B, 104 (1971).
45. A. Rachman y R. Dutheil: *Lett. Nuovo Cimento*, 8, 611 (1973).
46. M. H. Arzeliès, *Comptes rendues*, 280, série A, - 1653 (1975).
47. J.M. Hill y B.J. Cox: *Proc. R. Soc. A* 468, 4174–4192 (2012).
48. A. F. Antippa: *Nuovo Cimento*, 10 A, 389 (1972)
49. A. Dragan, K. Debski, S. Charzyński, K. Turzyński y A. Ekert: *Class. Quantum Grav.*, 40 (2023) 025013 (15pp) (<https://doi.org/10.1088/1361-6382/acad60>)
50. R. I. Sutherland: *Phys. Rev. D* , June 1986 (DOI: 10.1103/PhysRevD.33.2896 · Source: PubMed).
51. K. A. Peacock: arXiv:2308.03796v1 [physics.hist-ph] 4 Aug 2023
52. D. Roldán y F. Roldán-Aráuz, F.: *Symmetry* 2023, 15, 1177. (<https://doi.org/10.3390/sym15061177>).
53. D. Roldán, R. Sempertegui, F. Roldán.: arXiv:2203.13191v1 [physics.pop-ph] 14 Mar 2022.
54. K. H. Mariwalla, *Amer. J. Phys.*, 37 (1969), p. 1281.

55. M. Guasp: *Introducción a las transformaciones superlumínicas reales en la relatividad extendida a taquiones*; Memoria de Licenciatura, Univ. Valencia (Spain) (1985).
56. S. D. Hamieh: *Journal of Modern Physics*, 2012, 3, 1021-1026;
<http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2012.39134>.
57. M. E. Hassani: *Communications in Physics*, 24, 4 (2014), pp. 313-332.
58. M.E. Hassani: <https://www.academia.edu/26871079>.
59. M.E. Hassani: <https://www.academia.edu/38808740>.
60. M.E. Hassani: <https://vixra.org/pdf/2504.0013v1.pdf>;
<https://www.academia.edu/128277965>.
61. C. P. Viazminsky y P. K. Vizminiska: *Appl. Math.*, 2014, 5, 2728-2738; Published Online October 2014 in *SciRes.* (<http://www.scirp.org/journal/am>;
<http://dx.doi.org/10.4236/am.2014.517260>).
62. Z. B. Todorovic: *Int. J. High Energy Phys.* 2018; 5(1): 23-43;
(<http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijhep>) (doi: 10.11648/j.ijhep.20180501.14).
63. S. Liberati, S. Sonego y M. Visser: arXiv:gr-qc/0107091v2 14 Feb 2002
64. R. Mignani y E. Recami: *Nuovo Cimento*, 14 A, 169 (1973); Erratum, 16^a, 208 (1973).
65. R. Mignani y E. Recami: *Lett. Nuovo Cimento*, 16, 449 (1976).
66. G.D. Maccarrone y E. Recami: *INFN/AE*, 82/12, (1982).
67. E. Recami y R. Mignani: *Riv. Nuovo Cimento*, 4, 209 (1974).
68. E. Recami y R. Mignani: *Lett. Nuovo Cimento*, 4, 144 (1972).
69. R. Mignani, E. Recami y U. Lombardo: *Lett. Nuovo Cimento*, 4, 624 (1972).
70. E. Recami y R. Mignani: *Lett. Nuovo Cimento*, 8, 110 (1973).
71. R. Mignani y E. Recami: *Lett. Nuovo Cimento*, 18, 5 (1977).
72. E. Recami y G.D. Maccarrone: *Lett. Nuovo Cimento*, 28, 151 (1980).
73. G.D. Maccarrone y E. Recami: *Lett. Nuovo Cimento*, 34, 251 (1982).
74. A.O. Barut, G.D. Maccarrone y E. Recami: *Nuovo Cimento*, 71 A, 509 (1982).
75. G.D. Maccarrone, M. Pavšič y E. Recami: *Nuovo Cimento*, 73 B, 91 (1983).
76. R. S. Vieira: *Revista Brasileira de Ensino de Física (RBEF)* 34(3), December 2011,
arXiv:1112.4187v2 [physics.gen-ph] 12 Jan 2012.
77. R. L. Dawe y K. C. Hines: *Aust. J. Phys.*, 1992, 45, 591-620.
78. Z. C. Tu, y Z. Y. Wan: arXiv:physics/0107032 v2 23 Jul 2001.
79. C. Asaro: *Am. J. Phys.* 64 (4). April 1996, 421-429.
80. R. Mignani y E. Recami: *Lett. Nuovo Cimento*, 16, 449 (1976).
81. G. Dattoli y R. Mignani: *Lett. Nuovo Cimento*, 22, 65 (1978).
82. E.A.B. Cole: *Nuovo Cimento*, 40 A, 171 (1977).
83. C. Ramón: *Found. Phys.*, 10, 661 (1980).
84. A. J. Kalnay: en *Tachyons, Monopoles and Related Topics*, Ed. E. Recami; North-Holland Publishing Company (1978), pp. 53- 59 y referencias en su interior.
85. H.C. Corben: *Il Nuovo Cimento*, 29 A, 415 (1975).
86. R. L. Amoroso y E. A. Rauscher: <https://www.academia.edu/72932066>.
87. J. K. Filus: <https://www.academia.edu/129302631>.
88. J.D. Edmonds jr: *Lett. Nuovo Cimento*, 5, 572 (1972).
89. R. Mignani: *Lett. Nuovo Cimento*, 13, 134 (1975).
90. K. Imaeda: *Lett. Nuovo Cimento*, 15, 91 (1976).
91. R. Mignani: en *Tachyons, Monopoles and Related Topics*, Ed. E. Recami; North-Holland Publishing Company (1978), pp. 67- 78 y referencias en su interior.
92. K. Imaeda: *Nuovo Cimento*, 32 B, 138 (1976).
93. K. Imaeda: *Nuovo Cimento*, 50 B, 271 (1979).

94. J. Soucek: Czech. J. Phys. Sect. B, B 29 (Nº3), 315 (1979).
95. J. Soucek: J. Phys. A (G.B.), 14, 1629 (1981).
96. B. C. Chanyal, L. S. Karki, P. K. Joshi, B. C. S. Chauhan: arXiv:2501.16408v1 [physics.gen-ph] 27 Jan 2025.
97. M. Günadyn y F. Gürsey: Lett. Nuovo Cimento, 6, 401 (1973); Phys. Rev. D 9, 3387 (1974).
98. R. Casalbuoni, G. Domokos y S. Koresi-Domokos: Nuovo Cimento, 31 A, 423 (1976).
99. E.A.B. Cole: Nuovo Cimento, 40 A, 171 (1977).
100. E.A.B. Cole: Nuovo Cimento, 44 B, 157 (1978).
101. E.A.B. Cole: J. Phys. A: Math.Gen., 13, 109 (1980).
102. E.A.B. Cole y S.A. Buchanan: J.Phys. A, : Math. Gen.,15, L255 (1982).
103. J. Strand: J. Phys. A: Math. Gen., 13, L389 (1980).
104. J. Strand: J. Phys. A: Math. Gen., 14, L433 (1981)
105. M. Pavšič: J. Phys. A: Math. Gen.,14,3217 (1981)
106. M. Ibison: <https://www.researchgate.net/publication/1887711> (2007).
107. H.C. Chandola y B.S. Rajput: J.Math. Phys., 26, 208 (1985).
108. C. Castro: Found. Phys., 42, 1135-1152 (2012); <https://doi.org/10.1007/s10701-012-9659-3>.
109. C. Cataldo: Appl. Phys. Res., Vol. 8, No. 6; 2016.
110. K. A. Fredericks: doi:10.20944/preprints201911.0004.v1 (www.preprints.org); <https://www.academia.edu/107833507>.
111. V. K. Srivastava, A. K. Verma, G. Vaish, S. Upadhyay: <https://www.researchgate.net/publication/388523290> (DOI:10.1515/zna-2024-0171).
112. H.C. Corben: Lett. Nuovo Cimento, 11, 533 (1974).
113. H.C. Corben: Int. J. Theor. Phys., 15, 703 (1976).
114. A. Yaccarini: Lett. Nuovo Cimento, 9, 354 (1974).
115. M. T. Teli y V. K. Sutar: Lett. Nuovo Cimento, 21, 127 (1978).
116. R. Mignani y E. Recami: Nuevo Cimento, 9, 357 (1974)
117. K.T. Shah: Lett. Nuovo Cimento, 18, 156 (1977)
118. P. Demers: Can. J. Phys., 53, 1687 (1975)
119. R. Ehrlich: Advances in Astronomy, Vol. 2019, 2820492.
120. P. CW Davies: Il Nuovo Cimento B 25(2):571- (1975).
121. L. Nanni: Particles 2021, 4, 325-332. <https://doi.org/10.3390/particles4020027>.
122. H. Yamamoto: Progr. of Theor. Phys., 55, 6, (1976).
123. H. Yamamoto: Progr. of Theor. Phys., 44, 1, (1970), pags: 272-283.
124. H. Yamamoto, H.: Progr. of Theor. Phys., 42, 3, (1969), pags 707-714.
125. H. Yamamoto : Progr. of Theor. Phys., 43, 2, (1970), pags. 520-530.
126. V.F. Perepelitsa: arXiv:1606.04808v1 [gr-qc] 14 Jun 2016.
127. G. Salesi: Int. J. Mod. Phys. A28 (1997) 5103
128. N. Demiroglu: Int. J. Sci. Technol. Res. (www.iiste.org), ISSN 2422-8702 (Online), Vol 1, No.6, 2015.
129. D. Kirch: Int. J. Theor. Phys., 13,153 (1975)
130. O.P.S. Negi, H.C. Chandola, K.D. Purohit, B.S. Rajput: Phys. Lett., 105B, 281 (1981)
131. B.S. Rajput y O.P.S. Negi: Phys. Lett., 113B, 183 (1982)
132. L. Marchildon, A.E. Everett y A.F. Antippa: Il Nuovo Cimento, 53B, 253 (1979)
133. L. Marchildon, A. F. Antippa y A. E. Everett: Phys. Lett., 113B, 180 (1982)
134. H. Lemke: Il Nuovo Cimento, 27A, 141 (1975)

135. H. Lemke: *Il Nuovo Cimento*, 32A, 169 (1976)
 136. H. Lemke: *Lett. Nuovo Cimento*, 12, 342 (1975)
 137. H. Lemke: *Lett. Nuovo Cimento*, 12, 619 (1975)
 138. O.P.S. Negi y B.S. Rajput: *Lett. Nuovo Cimento*, 32, 117 (1981)
 139. O.P.S. Negi y B.S. Rajput: *J. Mtah. Phys.*, 23 (10), October 1982
 140. P.A.M. Dirac: *Proc. R. Soc. London, Ser. A*, 133, 60 (1931)
 141. J. Schwinger: *Science*, 165, 3895 (1969)
 142. R. Gunawant, O.P.S. Negi y B.S. Rajput: *Lett. Nuovo Cimento*, 41,1, 21 (1984)
 143. R. Gunawant y B.S. Rajput: *Lett. Nuovo Cimento*, 41,15,503 (1984)
 144. R. Gunawant y B.S. Rajput: *Lett. Nuovo Cimento*, 43,5, 219 (1985)
 145. M. Guasp. *Sobre la importancia del movimiento en el concepto de la realidad física* (Ed. Valencia 2000, Valencia (Spain) (1983).
 146. G. Alagar Ramanujam, P. Kaliappan y S. Balasubramaniam: *Indian J. Phys.* , 59 B, 475 (1985).
 147. G. Ramachandran, S.G. Tagare y A.S. Kolaskar: *Lett. Nuovo Cimento*, 4, 141 (1972)
 148. A. R. Lee y T. M. Kalotas: *Novo Cimento*, 41 B, 365 (1977).
 149. M. T. Teli y V. K. Sutar: *Lett. Nuovo Cimento*, 22, 503 (1978).
 150. Ya. P. Terletsky: *Paradoxes in the Theory of Relativity* (New York, 1968).
 151. V.S. Olkhovsky y E. Recami: *Lett. Nuovo Cimento*, 1, 165 (1971).
 152. R. Mignani y E. Recami: *Nuevo Cimento*, 24 A, 438 (1974)
 153. A.F. Antippa: *Phys. Rev. D*, 11, 724 (1975).
 154. G. Rajasekaran: *Integral Versus Fractional Charges of Quarks - A View Through Gauge Theory*, *Few Body Dynamics*, pages 341-345; Editor(s): ASOKE N. MITRA, IVO SLAUS, V.S. BHASIN, V.K. GUPTA, Elsevier (1976)
(<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780720404814500964>)
 155. M. P. Khanna y S. Okubo: *Are Quarks Fractionally or Integrally Charged?*, *International Centre for Theoretical Physics, IAEA IC/66/28, Trieste* (1966).
 156. P. Rowlands: *Phys.: Conf. Ser.* 2081 012010 y referencias en el interior.
 157. A. Ferrer Soria: *Física nuclear y de partículas*, pág. 492. Univ. de Valencia, 2ª edición, Valencia (Spain) (2006).
 158. L. Landau y E. Lifshitz: *Física Teórica, Vol.2*, Ed. Revert, (Barcelona, Spain) (1973).
 159. F. Goded Eveverría: *Relatividad General: Estado actual y tendencias previstas*, pág. 75. Instituto de España, (Madrid, Spain) (1974).
 160. R. Adler, M. Bazin y M. Schiffer: *Introduction to General Relativity*, McGraw Hill Book Company, New York, (1965).
 161. L. De Broglie, *Recherches sur la théorie des Quanta*, thèse Facultés des Sciences de Paris, 1924.
 162. O. Rousselle: *Mémoire sur la mécanique quantique et l'approche ondulatoire*; *Annales de la Fondation Louis de Broglie*; enlace:
https://fondationlouisdebroglie.org/MEMOS/Olivier_Rousselle_ENS-AFLB.pdf
 163. M. Guasp C.: <https://www.academia.edu/124504919>; *Sobre la relatividad de la realidad física: Ensayo sobre su consideración en la interpretación de la relatividad superlumínica*, Amazon Publishing (2024).
-